

Received: 13.10.2023 | Accepted: 15.10.2023 | Published: 21.10.2023. | Academic editor: Imre Fazekas
<https://epa.oszk.hu/04100/04144> | <https://doi.org/10.24386/LepHung.2023.19.2.99>
<https://zoobank.org/pub:1222B4D8-FB53-4AB8-94B5-DF2D403E8CD4>

Adatok Magyarország zsákhordómoly faunájának ismeretéhez (Lepidoptera, Coleophoridae) Data for the knowledge of the bag moth fauna of Hungary (Lepidoptera, Coleophoridae)

Buschmann Ferenc

Citation. Buschmann F.: Adatok Magyarország zsákhordómoly faunájának ismeretéhez | (Lepidoptera, Coleophoridae) | Data for the knowledge of the bag moth fauna of Hungary (Lepidoptera, Coleophoridae). – Lepidopterologica Hungarica 19(2): 99-125.

Abstract. In this publication, the author describes the faunistic data of 3097 specimens of 180 species of Coleophoridae from his private collection in Jászberény, Hungary.

Keywords. Lepidoptera, Coleophoridae, Buschmann-collection data, faunistic, Hungary.

Author's addresses.

Buschmann Ferenc, H-5100 Jászberény, Apponyi tér 2. I/1. | E-mail: busman.ferenc@gmail.com

Summary. In parallel with the revision rearrangement of the Coleophoridae collection of the Hungarian Natural History Museum (Budapest) in 2013–2014 (see Buschmann & Richter 2016) the relevant part of my private collection was also arranged, based on the (Pastoralis et al. 2012) list of names then. Through the subsequent collections, I currently have 3097 specimens of 180 Coleophora species in my collection. In my publications, I present their data. Species identification was usually done by genital examination. I am not able to perform such tests. Therefore, I asked the following colleagues to do this: Ignác Richter (SK), Zdenko Tokár (SK), Jukka Tabell (FE), Giorgio Baldizzone (I). I thank them also here. Specimen numbers and their authors are given in brackets in the specimen data. The aim of this study is to provide faunistic data to better understand the geographical distribution of Coleophoridae species in Hungary.

Bevezető – Introduction

Amikor 2013–2014-ben a Természettudományi Múzeum Kárpát-medencei (magyarországi) zsákhordómoly (Coleophoridae) anyagának átrendezése folyt Ignác Richter, a kiváló szlovák Coleophoridae-s szakember szakmai segítségével, azzal párhuzamosan a saját gyűjteményem vonatkozó része is átrendezésre került¹, az akkoriban aktuális névjegyzék (Pastoralis 2012) alapján. Sajnos a fajokat és a példányszámi/gyűjtési adatokat akkor nem jegyeztem ki. Erre most, az MTM-i és a saját gyűjteményi sodrómolymaim rendezése és leközlésük (Buschmann 2022ab) befejezése után kerítettem sort. Az adatokat az alábbiakban teszem közzé.

¹ Az említett MTM-i munkálatok idején 770 példányt helyeztem át az MTM gyűjteménybe, főként a jászvári, Tápióvidéki és mátrai gyűjtéseimből, mert ezekről a tájrészekről nem, vagy alig egy-két példány volt az anyagban található (Buschmann & Richter 2016).

Anyag és módszer – Material and methods

A gyűjteményemben e tanulmány adatainak lezárásakor (2023.IX.30.) a zsákhordómolyoknak 180 faja és 3097 egyede volt található. Köztük az ivarszervileg megvizsgált és meghatározott példányok száma 940. Ez a gyűjtemény egyharmadát jelenti. Ezek túlnyomó többségét Ignác Richter, a kiváló szlovák Coleophoridae-szakértő végezte el (837 esetben, = Gp. xxx IgR.), s ezért a sok munkáért nem lehetek eléggé hálás, mivel magam nem vagyok felkészülve a preparátumkészítésre és ivarszervi meghatározásra. Zdenko Tokár, ugyancsak szlovák lepidopterológus 103 egyedet vizsgált meg hasonló módon (= Gp. xxx ZT.), de ezeken kívül is még 59 esetben végzett határozást. Rajtuk kívül Jukka Tabell finn specialista, illetve Giorgio Baldizzone is volt szíves néhány fajt ivarszervileg azonosítani, illetve megerősítő határozást végezni. Ezeket a számadatokat itt külön nem sorolom fel, a preparátumszámokat és készítőit a példányok adatainál zárójelben ismertetem.

Eredmények – Results

1. ábra. A gyűjtőhelyek földrajzi elhelyezkedése. A megfigyelések főként a Mátra hegységből és a Tápó-vidékről származnak. A Bükk hegységből és az ország más régiójából szórványos adatok vannak. Fotó: *Coleophora serratella* (Térkép: © Fazekas Imre).

Figure 1. The geographical location of the collection sites. The observations are mainly from the Mátra Mountains and the Tápó region. There are sporadic records from the Bükk Mountains and other regions of the country.

1.1. A gyűjtőhelyek – The collection points

Az alábbi ismertetés csak a gyűjtőhelyeket sorolja fel. A gyűjteményem rendezése folyamán a több példányszámú fajknál egységesítési célból a következő besorolási rend van kialakítva: az országból általában, majd a Jászság és a Tápó-vidék következik, ezek után a Bükk hegység, végül

a Mátra hegység. A zárójeles számok az adott helyről fajoktól, gyűjtőktől és időpontoktól függetlenül, az onnan eltett példányok számát jelenti (lásd Buschmann 2022b).

Az országból általában: (104)

Bélmegyer Fás-puszta (4); Csákberény Bucka-hegy (8); Esztergom Strázsa-hegy (43); Fövenyes (1); Fülöpszállás homokbuckás (6); Gánt-Gránás (2); Gánt-Gránás Sziklás út (12); Litér dolomitsziklagyp (2); Naszály, agyagbánya (1); Örkény, katonai lőtér (17); Sopron, Tolvaj-árok (7); Várpalota, Burok-völgy (1).

Jászság: (622)

Alattyán Bereki-erdő (200); Jászberény térsége közelebbi lelőhely nélkül (16); borsóhalmi-rét (42); Hajta-mocsár TVT. (33); Hajta-mocsár TVT Halasi-tanyák (5); jászdózsai útelágazás (18); necsői-legelő (22); tőtevényi homokterület (8); újerdői homokterület² (210); Zagyvamenti TVT. (2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes (55); Pusztamonostor, tölgyerdő (11).

Tápió-vidék: (1536)

Albertirsa Lipina-völgy (5); Farnos térsége összesen (566), ezen belül Bivalyos-sziget (13), homokbuckás-erdei fenyves (263), Rekettyés-ér, „gödrös” (3), Rekettyés-ér (94), sziki tanösvény (193); Nagykáta térsége (586), ezen belül Egreskáta, Bata-tanya (40), Cseh-domb (311), erdőszőlői homokbuckás (44), Felső-Tápiói nyírfás (133), székesrekeszi legelő (54), Ereks-köze (2), Nyik-rét (2); Szentmártonkáta térsége (90), ezen belül Gicei-hegy (66), homokerdői árva-lányhajás-rét (4), székesrekeszi legelő (20); Tápióság Nagy-rét (284); Tóalmás homoki-rét (5).

[A Tápió-vidék zsákhordó- és egyéb molyaival kapcsolatban bővebb információk A Tápió-vidék lepkefaunája című tanulmányban található (Buschmann 2012).]

Bükk hegység: (21)

Bükk-szentkereszt (5) - mind 2005.VI.16; Hollóstetői vörösfenyves (1); Nagyvisnyó, Vásárhelyi István gyermektábor az 1995 – 2004 közötti évekből (15).

Mátra hegység: (798)

Gyöngyös Sár-hegy (574); Gyöngyössolymos Asztagkő (3); Gyöngyöstarján Világos-hegy (1); Kékestető (32); Névtelen-bérc (25); Nyírjes-bérc (52); Nyírjes-bérc bükkerdő (6); Nyírjes-bérc szénégetők (18); Rudolftanyai-útelágazás (31); Mátraalmás falu előtti rét (3); Mátraszentistván sípálya (7); Mátraháza Református Üdülő környéke (24); Mátraháza Tetves-rét (4); Mátrafüred Menyecske-hegy (10); Pálosvörösmart Rónya-oldal (8).

1.2. A társakkal végzett gyűjtések helyei – Locations of peer collections

Társak a alábbi helyeken és időpontokban voltak velem (a zárójelben szereplő számok az adott helyről és időpont(ok)ról származó példányok fajoktól független számát jelentik):

BG. – Balla Gizella (2):

Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás, 2005.IX.11.(2).

BK. – Bánkúti Károly (43):

Farnos Rekettyés-ér 2004.VII.16.(3), Gyöngyös Sár-hegy 1999.V.19.(1), 2003.V.31.(1), 2003.VII.10.(1), 2003.VIII.3-4.(2), 2007.IV.28.(3), Gyöngyöstarján Világos-hegy, 2000.V.15.(1), Mátrafüred Menyecske-hegy 2006.V.20.(1), Pálosvörösmart Rónya-oldal 2004.VII.18.(3), 2005.VI.4.(5), Jászberény borsóhalmi-rét 2004.VIII.19.(1), Nagykáta Cseh-domb 2004.VIII.18.(8), Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2004.VIII.17.(1) 2005.VI.3.(1), Szentmártonkáta székesrekeszi legelő, 2004.VII.17.(7), 2004.VIII.16.(4).

BB. – Benedek Balázs (3):

Bükk hg., Nagyvisnyó V. I. gyermektábor, 1996.VIII.15-22.(1), Jászberény 1996.VII.21.(2).

² A „Jászberény újerdői homokterület” - cédulás egyedek mind a Jász Múzeum ún. tanyai raktárjánál éveken át üzemeltetett fénycsapdából származnak.

PG. – Pastorális Gábor (16):

Gyöngyös Sár-hegy, 2011.V.27.(13), 2011.VIII.20.(3).

Sz. – Szabóky Csaba (125):

Csákberény Bucka-hegy, 2004.V.30.(4), Esztergom Strázsa-hegy, 2011.VI. 23.(14), 2013.VII. 10.(29), Fövényes 2008.VI.28.(1), Fülöpszállás homokbuckás, 2004.IX.12.(6), Gánt-Gránás Sziklás út, 2008.VI.29.(4), 2010.VII.13.(8), Gyöngyös Sár-hegy, 2003.VIII.16.(1), 2007.VII. 2.(6), 2010.VI.13.(1), VI.15.(26), VII.23.(2), Litér dolomit-sziklagyep, 2009.VIII. 13.(2), Mátra hg. Nyírjes-bérc, 2006.VI.27.(2), Mátraszentistván sípálya, 2008.VII. 6.(7), Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya, 2004.VI.18.(1), Nagykáta Cseh-domb, 2004.VIII. 29.(2), Naszály agyagbánya, 2007.VIII.19. (1), Sopron Tolvaj-árok, 2004.V.29.(7), Várpalota Burok-völgy, 2010.VII.11.(1).

TA. – Takács Attila (2):

Nagykáta Cseh-domb, 2006.VIII.10.(2).

2.1. A gyűjtött fajok és adataik – The collected species and their data

Az alábbi, fajonkénti adatismertetés során csak az alkalmanként társakkal végzett gyűjtéseknél tüntetem fel a nevem kezdőbetűit, a nevek közötti et kötőszó helyett egyszerű /-jelet alkalmazva (BF/BG; BF/BK; BF/BB; BF/PG; BF/Sz; BF/TA). Az egyszemélyben folytatott gyűjtéseim esetében ez a jelzés (BF) értelemszerűen fölösleges, és a sokasága miatt zavaró is lenne.

A fajok neveinél mellőzöm a szinonimneveket, mert jelen munka egy faunisztikai adatközlő tanulmány. Aki ezekről is tájékozódni kíván, kielégítő információkat talál a Buschmann & Pastorális 2018 és egyéb tanulmányokból. A fajok nevei és tárlóimon belőli sorrendjük néhány szűkszerű apróbb elhelyezési eltéréstől eltekintve követi a legutóbbi magyar névjegyzéket (Pastorális & Buschmann 2018).

Az adott gyűjtőhely adott időpontja(i) után zárójelben szereplő szám az onnan gyűjteménybe helyezett példányok számát jelenti. Ugyanígy zárójelben szerepelnek az ivarszervi preparátumok számai és készítőik.

Augasma aeratella (Zeller, 1839) – gubacs húzó moly (1)

Jászberény borsóhalmi-rét 2003.VI.2. (Gp. 23980 IgR.).

Coleophora lutarea (Haworth, 1828) – zöldessárga zsákosmoly (4)

Gyöngyös Sár-hegy 2008.IV.27., 2011.VI.4., 2013.IV.30.(2).

Coleophora auroguttella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – labodaszárfűró zsákosmoly (10)

Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2004.VIII.9.(2); Jászberény borsóhalmi-rét 2009.VIII.2.(2); Nagykáta székesrekeszi legelő 2007.VIII.13.(2), 2009.VIII.8.(2), 2011.VIII.15.; Farnos Reketyés-ér 2003.VII.21.

Coleophora albella (Thunberg, 1788) – fehér csíkos zsákosmoly (25)

Nagykáta Cseh-domb 2012.V.11., 2018.V.12.; Gyöngyössolymos Asztagkő 2008.VI.3.; Pálosvörösmart Rónya-oldal 2005.VI.4. BF/BK; Mátrafüred Menyecske-hegy 2005.V.15., V.29., 2006.V.20. BF/BK; Gyöngyös Sár-hegy 2004.V.31.(3), 2007.IV.28. BF/BK, V.11.(4), V.13., 2008.V.27.(2), 2013.IV.30.(2), 2014.V.2., 2015.V.30.(2), 2016.VI.4.

Coleophora lutipennella (Zeller, 1838) – tölgyrügyrágó zsákosmoly (60)

Alattyán Bereki-erdő 2003.VI.11., VII.12., 2014.VI.5.(2) (Gp. 22493 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2004.VII.8.; Jászberény Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák 2003.VI.26. (Gp. 16869 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2011.VI.27.(5) (Gp. 19441, 19457, 19458 IgR.); Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2010.VI.9. (Gp. 16072 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2013.VII.20. (Gp. 20745 IgR.); Farnos Reketyés-ér 2013.VII.4. (Gp. 20739 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2008.VII.11.; Bükk hg. Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 2004.VI.24.(4); Mátraalmás falu előtti rét 2011.VIII.3. (Gp. 19424 IgR.); Mátra hg. rudolf-tanyai-

útélágazás 2009.VII.28., 2011.VII.16.(2) (Gp. 19425 IgR.); Mátra hg. Kékestető 2011.VII.8.(2); Mátra hg. Névtelen-bérc 2011.VI.29. (Gp. 19455 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc bükkerdő 2007.VI.19.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2007.VI.8.(3); Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VI.20.(3), VII.14.; Mátraháza Tetves-rét 2007.VII.18.; Gyöngyös Sár-hegy 2003.VI.30.(5), 2006.VI.21. (Gp. 16873 IgR.), VII.18. (Gp. 16874 IgR.), 2007.VII.2.(3) BF/Sz, 2010.VI.11. (Gp. 16071 IgR.), VI.13. BF/Sz, 2011.VI.4.(2) (Gp. 19454 IgR.) VII.12.(6) (Gp. 15428 IgR.), 2014.VI.12.(2) (Gp. 22496, 22497 IgR.), 2015.VII.11.(2) (Gp. 25089 IgR.).

Coleophora ochripennella Zeller, 1849 – peszterce-zsákosmoly (2)

Mátra hg. Kékestető 2007.V.28. (Gp. 11066 ZT.), 2011.VII.8. (Gp. 19376 IgR.).

Coleophora gryphipennella (Hübner, [1796]) – rózsaknázó zsákosmoly (8)

Alattyán Bereki-erdő 2014.V.23. (Gp. 15428 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2014.VI.21.(2); Bükk hg. Bükkszentkereszt 2005.VI.17. (Gp. 9262 ZT.); Mátra hg. Nyírjes-bérc 2006.VI.27. BF/Sz (Gp. 11041 ZT.), 2009.VI.19.(2) (Gp. 16837, 16838 IgR.); Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VI.20. (Gp. 11061 ZT.).

Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843) – szürkésvörös zsákosmoly (40)

Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10.(2) BF/Sz (Gp. 20738 IgR.); Albertirsa Lipina-völgy 2012.VII.13.(2); Alattyán Bereki-erdő 2014.V.23.(2) (Gp. 22494 IgR.), VI.5. (Gp. 23026 IgR.), 2015.VI.6. (4), 2016.VII.5.; Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2003.VI.22. (Gp. 16036 IgR.), 2010.VI.13. Gp. 16871 IgR.), 2011.VI.27. (Gp. 19435 IgR.); Pusztamonostor tölgyerdő 2017.VI.25.(6) (Gp. 29171 IgR.); Mátra hg. rudolftanyai-útélágazás 2010.VII.2. (Gp. 16053 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc 2013.VIII.2.(2) (Gp. 20735 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2010.VII.16. (Gp. 16035 IgR.); Mátraháza Tetves-rét 2007.VII.23. (Gp. 16826 IgR.); Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VI.20. (Gp. 16827 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2004.VIII.5. (Gp. 16875 IgR.), 2013.VII.27. (Gp. 20744 IgR.), 2014.VI.12.(4) (Gp. 22495 IgR.), 2015.VII.11. (Gp. 25090 IgR.), VII.18.(2), 2016.VI.4.(2), VII.2.(2).

Coleophora adjunctella Herrich-Schäffer, 1861 – bozótlakó zsákosmoly (7)

Alattyán Bereki-erdő 2016.VII.5. (Gp. 29221 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2008. VI.7. (Gp. 16834 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.29. (Gp. 16834 IgR.); Pusztamonostor tölgyerdő 2017.VI.25.(2) (Gp. 29224 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2015.VII.11.(Gp. 25088 IgR.), 2016.VI.4. (Gp. 29217 IgR.).

Coleophora milvipennis Zeller, 1839 – agyagszínű zsákosmoly (8)

Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8., VI.21.(2) (Gp. 19459 IgR.), VI.23. (Gp. 19460 IgR.); Nagykáta erdőszőlői homokbuckás 2012.VI.19.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2013.VI.14. (Gp. 20807 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2010.VII.16.(2) (Gp. 16034 IgR.).

Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843) – csikosszegélyű zsákosmoly (23)

Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2016.V.21.(6) (Gp. 29225 IgR.), V.27.(10) (Gp. 29230 IgR.); Mátraalmás falu előtti rét 2011.VIII.3.; Mátra hg. Kékestető 2011.VII.8.; Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2018.VII.21.; Gyöngyös Sár-hegy 2010.VIII.12., 2011.VI.4., VII.12., 2016. VII.2. (Gp. 29216 IgR.).

Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843) – szilfalevél-zsákosmoly (6)

Alattyán Bereki-erdő 2015.VIII.25.(2) (Gp. 24011 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.29.(2), 2012.VII.1. (Gp. 24013 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2011.VI.4.

Coleophora siccifolia Stainton, 1856 – hársfalevél-zsákosmoly (1)

Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2005.VI.3. BF/BK (Gp. 9246 ZT.).

Coleophora kroneella Fuchs, 1899 – körtelevél-zsákosmoly (3)

Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13.(2) (Gp. 16105, 16106 J. Tabell); Mátra hg. Kékestető 2014.VI.28. (Gp. 23976 IgR.).

Coleophora coracipennella (Hübner, [1796]) – kökény-zsákosmoly (3)

Nagykátá Felső-Tápiói nyírfás 2009.VI.9.(2); Farnos sziki tanösvény 2017.VIII.13. (Gp. 29223 IgR.).

Coleophora serratella (Linnaeus, 1761) – ligeti zsákosmoly (50)

Nagykátá Felső-Tápiói nyírfás 2004.VI.10. (Gp. 9276 ZT.), 2008.VI.2.(6) (Gp. 23974 IgR.), 2009.VI.9.(5) (Gp. 16842 IgR.), 2016.VI.27.(31) (Gp. 29237 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2013.VI.14.(3) (Gp. 20719 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2010.VII.16.(2) (Gp. 16045, 16047 IgR.); Mátra hg. Névtelen-bérc 2011.VI.29. (Gp. 19356 IgR.).

Coleophora spinella (Schrank, 1802) – galagonya-zsákosmoly (10)

Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13.(4) (Gp. 16100, 16125, 19351 IgR.); Nagykatá Felső-Tápiói nyírfás 2009.VI.9. (Gp. 21291 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2014.VI.21. (Gp. 22529 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2010.VI.11.(2), 2011.VI.4.(2) (Gp. 20901 IgR.).

Coleophora prunifoliae Doets, 1944 – kökényaknázó zsákosmoly (12)

Alattán Bereki-erdő 2015.VI.6.(7) (Gp. 24030, 25080 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21. (Gp. 19887 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2013.VII.4. (Gp. 20741 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2004.VIII.5. (Gp. 9244 ZT.), 2010.VII.23. BF/Sz (Gp. 16068 IgR.), 2015.VII.18. (Gp. 24040 IgR.).

Coleophora hydrolapathella M. Hering, 1921 – lóromrágó zsákosmoly (3)

Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21.(3) (Gp. 19368, 19369 IgR.)

Coleophora cecidophorella Oudejans, 1972 – pusztai zsákosmoly (21)

Albertirsa Lipina-völgy 2012.VII.13.(2); Alattán Bereki-erdő 2015.VI.6.; Jászberény újerdői homokterület 2006.VII.10., 2008.VI.11. (Gp. 16835 IgR.), VI.17.(2) (Gp. 16831 IgR.), 2009.VI.15. (Gp. 16832 IgR.), VII.2.(2) (Gp. 16833 IgR.), 2010.VI.27.(2) (Gp. 16055 IgR.); Nagykatá Cseh-domb 2015.VIII.2.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21., VII.1. (Gp. 19464 IgR.), 2013.VII.8.(2) (Gp. 20740 IgR.), VII.19.(2) (Gp. 19464 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4. (Gp. 25055 IgR.); Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2011.VII.16.; Gyöngyös Sár-hegy 2015.VII.11., 2015.VII.18. (Gp. 29218 IgR.).

Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, [1855] – patinafényű zsákosmoly (1)

Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2010.VII.2. (Gp. 17502 IgR.).

Coleophora lusciniapennella (Treitschke, 1833) – füzaknázó-zsákosmoly (31)

Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13. – Buschmann F. (Gp. 16142 IgR.); Nagykatá (Egreskátá) Bata-tanya 2011.V.14. – Buschmann F. (Gp. 19347 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8.(2), VI.18.(2) (Gp. 19448 IgR.), VI.20., VI.21.(7) (Gp. 19357, 19378, 19407, 19839, 19840 IgR.), VI.23.(4) (Gp. 19377, 19379 IgR.), VI.29. (Gp. 19841 IgR.), 2014.VI.21.(2) (Gp. 22528, 22530 IgR.), 2015.VI.12.(2) (Gp. 23049, 23051 IgR.); Farnos sziki tanösvény 2012.VII.9. (Gp. 19447 IgR.), 2013.VII.6.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2017.VI.19. (Gp. 29209 IgR.); Bükk hg. Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 2004.VI.24. (Gp. 9265 ZT.); Mátra hg. Kékestető 2007.V.27.(2) (Gp. 29209 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc 2006.VI.27. BF/Sz, 2009.VI.19. (Gp. 16836 IgR.).

Coleophora potentillae Elisha, 1885 – pimpó-zsákosmoly (1)

Nagykatá (Egreskátá) Bata-tanya 2009.V.11. (Gp. 16059 IgR.).

Coleophora orbitella Zeller, 1849 – égeraknázó zsákosmoly (2)

Mátra hg. Nyírjes-bérc 2007.VI.8., 2009.VI.19.

Coleophora ahenella Heinemann, 1877 – somaknázó zsákosmoly (2)

Tápióság Nagy-rét 2015.V.19. (Gp. 23041 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2013.V.19. (Gp. 20720 IgR.).

Coleophora albitarsella Zeller, 1849 – árvacsalanlakó zsákosmoly (20)

Jászberény újderői homokterület 2009.VI.8.; Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2011.V.14.; Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2010.VII.20.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.23., VI.29. VII.1.(2), 2014.VI.21. (Gp. 22559 IgR.); Mátra hg. Névtelen-bérc 2011.VI.29.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2009.VII.17., 2013.VI.14.; Mátra hg. Nyírjes-bérc bükkerdő 2007.VI.19.; Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2008.VI.6., 2009.VI.24.; Gyöngyössolymos Asztagkö 2008.VI.3.; Gyöngyös Sár-hegy 2007.V.13., V.19.(2), 2013.V.19. (Gp. 20716 IgR.), 2016.VII.2. (Gp. 29239 IgR.).

Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874 – tüdőfűragó zsákosmoly (1)

Bükk hg. Bükkszentkereszt 2005.VI.17. (Gp. 20883 IgR.).

Coleophora trifolii (Curtis, 1832) – somkóró-zsákosmoly (34)

Jászberény újderői homokterület 2005.V.27.(2), VI.8., 2006.V.25.(3), VI.1., VI.13.(3), 2007.VI.21., 2008.VI.11.(2), VI.17. (Gp. 16003 IgR.), 2009.VI.8.(2), 2010.VI.12.(2); Jászfelső-szentgyörgy homoki tölgyes 2009.VI.14.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.18., 2013.VI.8., VII.3., 2014.VI.21. (Gp. 22551 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2004.VI.8., VI.27.(2), 2006.VI.12., 2013.VII.4.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4., 2016.VI.22.; Farnos sziki tanösvény 2016.V.29.; Mátra hg. Nyírjes-bérc bükkerdő 2007.VI.19.; Gyöngyös Sár-hegy 2010.VI.15. BF/Sz, 2015.VII.18. (Gp. 29172 IgR.).

Coleophora frischella (Linnaeus, 1758) – lóhere-zsákosmoly (3)

Tápióság Nagy-rét 2015.VI.1. (Gp. 23978 IgR.), Gyöngyös Sár-hegy 2006.VI.21. (Gp. 18418 IgR.), 2011.VI.4. (Gp. 19880 IgR.).

Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832) – aranyzöld zsákosmoly (84)

Alattyan Bereki-erdő 2015.VIII.14. (Gp. 23979 IgR.); Jászberény, 1997.IX.2. (Gp. 22552 IgR.); Jászberény borsóhalmi-rét 2009.VIII.3., VIII.1. (Gp. 20715 IgR.); Jászberény újderői homokterület 2006.VI.13., VII.10.; Jászberény, necsői-legelő 2016.VIII.28.(2) (Gp. 29243 IgR.); Jászfelső-szentgyörgy homoki tölgyes 2003.V.7., 2011.V.10. (Gp. 19333 IgR.); Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2009.V.11., 2011.V.14.(3); Nagykáta Cseh-domb 2004.VIII.18.(2) BF/BK, 2010.VIII.8., 2014.VIII.19., 2016.VIII.3. (Gp. 29244 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2009.VII.29.; Nagykáta székesrekeszi legelő 2008.VIII.27.; Szentmártonkáta székes-rekeszi legelő 2004.VIII.16. BF/BK; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.23. (Gp. 19881 IgR.), VIII.22. (Gp. 19330 IgR.), 2013.VII.8.(2) (Gp. 20714 IgR.), 2014.VII.25.(6) (Gp. 22549 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2003.V.9., VIII.8.(5), 2004.VIII.23.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015. VII.4. (Gp. 25117 IgR.), 2018.V.26.(2); Farnos sziki tanösvény 2012.VII.9. (Gp. 19336 IgR.), 2013.VII.6.(2) (Gp. 20712 IgR.), 2017.VIII.4.(2), VIII.9.(4) (Gp. 29173 IgR.), VIII.11.(2) (Gp. 29242 IgR.), VIII.14.(3), VIII.16.(2), VIII.30.(2); Bükk hg. Bükkszentkereszt 2005.VI.17. (Gp. 22553 IgR.); Mátra hg. Kékestető 2007.VIII.17., 2011.VII.8.(2) (Gp. 19335 IgR.); Mátra hg. rudolfanyai-útelágazás 2009.VII.28.(2); Mátra hg. Nyírjes-bérc 2005.V.28.; Mátra hg. Névtelen-bérc 2011.VI.29. (Gp. 19334 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2007.V.13., 2008.V.30., 2010.VII.30., 2011.IV.30., 2013.VII.27.(2) (Gp. 20713 IgR.), 2014.V.2. (Gp. 22555 IgR.), 2015.V.30.(8).

Coleophora conyzae Zeller, 1868 – bolhafü-zsákosmoly (4)

Farnos sziki tanösvény 2017.VIII.4., VIII.9.(2); Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.V.16. (Gp. 19874 IgR.).

Coleophora ptarmicia Walsingham, 1910 – kenyérbélcickafark-zsákosmoly (1)

Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2010.VI.9. (♂ GP. 16084 & det. IgR.)

Coleophora obviella Rebel, 1914 – ritka zsákosmoly (2)

Gánt-Gránás Sziklás út 2008.VI.29. BF/Sz (Gp. 23553 IgR.), 2010.VII.13. BF/Sz (Gp. 18550 IgR.).

Coleophora lineolea (Haworth, 1828) – árvacsalán-zsákosmoly (33)

Jászberény újderői homokterület 2006.V.25., VI.1.; 2007.V.6.(2), 2008.V.7., VI.1., VI.7., 2010.V.2. (Gp. 16012 IgR.); Jászberény újderői erdei fenyves 2017.V.15. (Gp. 29213 IgR.);

Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2004.V.11.; Nagykáta Cseh-domb 2008.V.9.(5), 2010.VIII.8. (Gp. 16147 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2004.V.19.(2) (Gp. 9245 ZT.), 2013.VII.20. (Gp. 20732 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2013.V.8.(2) (Gp. 20792 IgR.), 2013.VIII.12. (Gp. 20784 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2016.VIII.7. (Gp. 29203 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2006.VI.14., VII.21., 2014.V.27.(2) (Gp. 22581 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2004.VIII.5., 2007.VI.19., 2008.V.27.

Coleophora nigridorsella Amsel, 1935 – barnaszegélyes zsákosmoly (7)

Alattyán Bereki-erdő 2014.V.21., V.23., 2015.VIII.14.; Jászberény jászdózsai útelágazás 2012.IX.10. (Gp. 19688 IgR.), 2013.VIII.30.(2) (Gp. 20795, 20796 IgR.); Jászberény necsői-legelő 2015.IX.14.

Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763) – gyümölcsfalevél-zsákosmoly (23)

Gánt-Gránás Sziklás út 2010.VII.13. BF/Sz (Gp. 16049 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2010.VIII.4.; Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2005.VIII.6.(2); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2005.VII.25., 2009.VII.29.; Nagykáta Cseh-domb 2015.VIII.2.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.29. (Gp. 23036 IgR.), VII.20.(2), VII.27. (Gp. 19346 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2016.VIII.7.; Farnos sziki tanösvény 2017.VIII.8., VIII.11., VIII.13., VIII.16.; Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2009.VII.3.; Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VII.18.; Gyöngyös Sár-hegy 2009.VIII.7., 2010.VIII.9.(2), 2011.VIII.5.(2).

Coleophora klimeschiella Toll, 1952 – buckajáró zsákosmoly (25)

Jászberény újerdői homokterület 2008.VI.7., VI.11.(2), 2008.VI.17.(2) (Gp. 21000 IgR.), 2010.VI.7.(2) (Gp. 16135 IgR.), VI.8.(5) (Gp. 16062, 16065, 16111 IgR.), VI.12.(2), VI.27.; Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2010.VI.9. (Gp. 16102 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2004.VI.10. (Gp. 9243 ZT.); Nagykáta Cseh-domb 2014.VIII.12.(5) (Gp. 22533 IgR.), VIII.19. (Gp. 22535 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21. (Gp. 16069 IgR.), 2012.VII.20. (Gp. 19430 IgR.).

Coleophora eurasiatica Baldizzone, 1989 – eurázsiai zsákosmoly (4)

Nagykáta erdőszőlői homokbuckás 2009.VII.30.(2); Farnos sziki tanösvény 2011.VIII.7. (Gp. 19345 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VIII.5. (Gp. 19374 IgR.).

Coleophora litharyrinella Zeller, 1849 – olajsárga zsákosmoly (2)

Mátra hg. Kékestető 2007.VII.14. (Gp. 16829 IgR.), 2014.VI.28.

Coleophora onobrychiella Zeller, 1849 – csüdfüaknázó zsákosmoly (5)

Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10.(3) BF/Sz (Gp. 20903 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2012.VII.10. (Gp. 29170 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2015.V.30. (Gp. 25102 IgR.).

Coleophora medelichensis Krone, 1908 – dárдахere-zsákosmoly (12)

Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10. BF/Sz (Gp. 20798, 20799 IgR.); Mátra hg. Kékestető 2011.VII.8. (Gp. 19366 IgR.); Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2011.VII.16. (Gp. 19364 IgR.); Mátra hg. Névtelen-bérc 2011.VI.29. (Gp. 19306 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2004.VII.20. (Gp. 11044 ZT.), 2007.VII.2. BF/Sz (Gp. 16854 IgR.), 2009.VIII.2.(2) (Gp. 16914, 16915 IgR.), 2015.IX.15., 2016.VI.4.(Gp. 29220 IgR.), 2016.VII.2.

Coleophora colutella (Fabricius, 1794) – pillangósvirág-zsákosmoly (36)

Jászberény újerdői homokterület 2009.VI.15., 2010.VI.12.; Jászberény borsóhalmi-rét 2013.VIII.1. (Gp. 20753 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13.; Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2010.VII.20. (Gp. 16096 IgR.); Szentmártonkáta Gicei-hegy 2011.VI.16.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8., VII.7. (Gp. 21263 IgR.); Farnos Rekettyés-ér „gödrös”, 2006.VI.17.(2); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VI.30.(2) (Gp. 25064, 25065 IgR.), 2015.VII.4.(2) (Gp. 25058 IgR.), 2016.VI.20.(2), VI.22.; Mátra hg. Kékestető 2011.VII.8.; Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2009.VII.3., 2010.VII.2.; Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők

2009.VI.24.; Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VI.20., 2009.VII.14.; Gyöngyös Sár-hegy 2007.VI.14.(2), VII.8.(2), 2011.VI.4.(5), VII.12.(2) (Gp. 19405 IgR.), VIII.4., 2016.VI.4.

Coleophora trifariella Zeller, 1849 – zanótaknázó zsákoscsmoly (3)

Mátra hg. Kékestető 2007.VII.14. (Gp. 18451 IgR.); Mátrafüred Menyecske-hegy 2005.V.29.; Gyöngyös Sár-hegy 2014.VI.12. (Gp. 19966 IgR.).

Coleophora genistae Stainton, 1857 – rekettyelakó zsákoscsmoly (5)

Gyöngyös Sár-hegy 2003.VI.6., 2004.V.31.(2), 2007.VIII.12., 2008.V.27.

Coleophora bilineatella Zeller, 1849 – kétsíkú zsákoscsmoly (13)

Mátra hg. Nyírjes-bérc 2006.VI.16. (Gp. 20898 IgR.), 2007.VI.8., VI.11., 2013.VIII.2.; Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2009.VII.28. (Gp. 19349 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2008.V.27. – Buschmann F. (Gp. 20753 IgR.), 2009.VIII.2.(2), 2011.VI.4.(3) (Gp. 19869, 19870, 19899 IgR.), VIII.20. BF/PG (Gp. 19433 IgR.), 2016.VI.4. (Gp. 29215 IgR.).

Coleophora niveicostella Zeller, 1839 – kakukkfű-zsákoscsmoly (12)

Jászberény újerdői homokterület 2006.V.25.; Nagykáta Cseh-domb 2008.V.9.; Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2016.V.27.(2) (Gp. 29226 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2009.V.18.; Gyöngyös Sár-hegy 2004.V.31., 2008.V.27.(4) (Gp. 16074 IgR.), 2015.V.30.(2) (Gp. 25104, 25105 IgR.).

Coleophora albicostella (Duponchel, 1843) – irtásréti zsákoscsmoly (11)

Csákerény Bucka-hegy 2004.V.30.(3) BF/Sz (Gp. 20894, 20895 IgR.); 1999.V.19. BF/BK (Gp. 21734 IgR.), 2007.V.13. (Gp. 21313 IgR.), 2008.V.27.(3), 2011.V.27. BF/PG (Gp. 19371 IgR.), 2013.V.19.(2) (Gp. 20733 IgR.).

Coleophora sergiella Falkovitsh, 1979 – mátrai zsákoscsmoly (3)

Gyöngyös Sár-hegy 2003.VI.6. (Gp. 21034 IgR.), 2011.VI.4. (Gp. 19370 IgR.), VIII.20. BF/PG (Gp. 19389 IgR.).

Coleophora squamella Constant, 1885 – pikkelyes zsákoscsmoly (2)

Gyöngyös Sár-hegy 2011.VI.4.(2) (Gp. 19365, 19389 IgR.).

Coleophora discordella Zeller, 1849 – bársonykeresztszákoscsmoly (4)

Tápióság Nagy-rét 2012.VI.23. (Gp. 18532 IgR.), 2013.VI.8.(2) (Gp. 20817, 20818 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2010.V.4. (Gp. 20893 IgR.).

Coleophora acrisella Millière, 1872 – dárdahegerágó zsákoscsmoly (4)

Jászberény borsóhalmi-rét 2013.VIII.1.(3) (Gp. 20893 IgR.); Mátraháza Tetves-rét 2007.VII.18. (Gp. 19871 IgR.).

Coleophora fringillella Zeller, 1839 – pontusi zsákoscsmoly (11)

Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2009.V.15.(2); Tápióság Nagy-rét 2012.IV.28.(2) (Gp. 19327 IgR.), 2013.V.8.(6), 2015.V.19. (Gp. 23038 IgR.).

Coleophora congeriella Staudinger, 1859 – spanyol zsákoscsmoly (12)

Mátrafüred Menyecske-hegy 2007.VI.25. (Gp. 19876 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2011.VI.4.(5) (Gp. 19399, 19400, 19408 IgR.), 2015.V.30.(2) (Gp. 23973, 25103 IgR.), 2016.VI.4.(4) (Gp. 29219 IgR.).

Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846 – aranyló zsákoscsmoly (17)

Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13. (Gp. 16856 IgR.); Szentmártonkátai Gicei-hegy 2011.VI.16.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8., VI.29. (Gp. 20872 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2013.VII.4. (Gp. 20711 IgR.); Bükk hg. hollósetői vörösfenyves 2005.VI.16. (Gp. 16000 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc 2007.VI.8. (Gp. 16001 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2009.VI.24. (Gp. 16002 IgR.); Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VI.20. (Gp. 11043 ZT.); Gyöngyös Sár-hegy 2011.V.27. BF/PG, VI.4.(4), 2014.VI.13. (Gp. 22557 IgR.), 2016.VII.2.(2) (Gp. 16002 IgR.).

Coleophora mayrella (Hübner, [1813]) – tarlóhere-zsákoscsmoly (30)

Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VI.20.(2); Mátrászentistván sípálya 2008.VII.6. BF/Sz; Gyöngyös Sár-hegy 2007.V.11.(3), V.13., V.19., VII.8., 2008.V.27., 2010.VI.15. BF/Sz, 2011.V.27.(4) BF/PG (Gp. 21334 IgR.), VI.4.(6), 2013.V.19. (Gp. 20718 IgR.), 2014.V.2. (Gp. 22558 IgR.), VI.13.(4), 2015.V.30.(3) (Gp. 25118 IgR.).

Coleophora paramayrella Nel, 1993 – bronzfényű zsákosmoly (6)

Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2018.VII.16.; Farnos Rekettyés-ér 2013.VII.4. Gp. 20717 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc 2006.VII.3. (Gp. 21341 IgR.); Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.VII.1. (Gp. 21338 IgR.); Mátrafüred Menyecske-hegy 2006.VI.20. (Gp. 21340 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2014.VI.13. (Gp. 22550 IgR.).

Coleophora aleramica Baldizzone & Stübner, 2007 – lóhererágó zsákosmoly (6)

Jászberény újerdői homokterület 2008.VI.11. (Gp. 25335 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2009.VI.14. (Gp. 25336 IgR.); Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2011.V.14. (Gp. 25337 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2016.VII.2.(3) (Gp. 29240 IgR.).

Coleophora variicornis Toll, 1952 – cickafarklakó zsákosmoly (3)

Gyöngyös Sár-hegy 2014.VI.13.(3) (Gp. 22556 IgR.).

Coleophora ballotella (Fischer von Röslerstamm, 1839) – tisztessű-zsákosmoly (53)

Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10. BF/Sz (Gp. 21287 IgR.); Alattyán Bereki-erdő 2016.VII.5.(2); Jászberény 1999.VII.4.; Jászberény Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák 2003.VI.26.; Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2015.VII.15.; Jászberény újerdői homokterület 2006.VII.10., 2007.VII.9., 2008.VI.17.(3), VI.22.(4), 2009.VI.15. (Gp. 20737 IgR.), VII.2.(4); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2018.VII.16.; Pusztamonostor tölgyerdő 2017.VI.25.; Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2013.VII.20.; Szentmártonkáta Gicei-hegy 2011.VI.16.(3) (Gp. 19452 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21.(2) (Gp. 19432 IgR.), VI.29.(2) (Gp. 21262 IgR.), 2013.VII.3.(2); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2008.VII.11.(3), 2015.VII.4.(3), 2016.VI.16.(2), VI.20.(2), VI.22., 2017.VI.19., VI.21; Farnos Rekettyés-ér 2013.VII.4.(3); Farnos sziki tanösvény 2013.VII.6.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2007.VI.11.; Mátraháza Tetves-rét 2007.VII.18.; Gyöngyös Sár-hegy 2003.VII.27.(2) (Gp. 19937 IgR.).

Coleophora anatipennella (Hübner, [1796]) – fehér tollú zsákosmoly (43)

Alattyán Bereki-erdő 2014.V.23. (Gp. 22561 IgR.), 2015.VI.6.(3); Jászberény újerdői homokterület 2008.VII.13., 2009.VI.8.; Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2004.VI.18. BF/Sz; Nagykáta erdőszőlői homokbuckás 2011.VII.6.(2); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2007.V.7.(2), 2016.V.21.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.23., 2013.VI.8.(2) (Gp. 20759 IgR.), 2014.VI.21. (Gp. 22560 IgR.), 2015.VI.12.(2) (Gp. 23039, 23040 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2004.VI.8., 2013.VII.4. (Gp. 20788 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2016.VI.16.; Bükk hg. Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 2004.VI.24.; Bükk hg. Bükkszentkereszt 2005.VI.17.; Gyöngyös Sár-hegy 2003.V.24.(2), 2011.V.27. BF/PG, VI.4.(2), 2014.VI.13., 2015.V.30.(4) (Gp. 25097 IgR.), 2016.VI.4.(10).

Coleophora albidella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehér zsákosmoly (6)

Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2011.V.31.(2); Nagykáta erdőszőlői homokbuckás 2011.VII.6.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8., VI.18., VI.29.

Coleophora kuehnella (Goeze, 1783) – sápadt zsákosmoly (42)

Alattyán Bereki-erdő 2014.V.23. (Gp. 22562 IgR.), 2015.VI.6.(6) (Gp. 24031, 25078 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2011.VI.27.(2) (Gp. 21307 IgR.); Pusztamonostor tölgyerdő 2017.VI.25.(2) (Gp. 29233 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2009.VI.9., 2010.VII.20.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.18., 2015.VI.1.; Bükk hg. Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 2004.VI.24.(3); Mátra hg. rudolftanyai-útélágazás 2010.VII.2.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2009.VI.19.; Mátra hg. Névtelen-bérc 2011.VI.29.; Mátraháza Református Üdülő környéke

2008.VI.20.(3); Pálosvörösmart Rónya-oldal 2005.VI.4.(2) BF/BK; Gyöngyös Sár-hegy 1999.VI.5., 2010.VI.15.(6) BF/Sz, 2011.VI.4.(5), 2014.VI.13.(3), 2016.VI.4. (Gp. 29232 IgR.).

Coleophora betulella Heinemann, 1877 – nyírlakó zsákosmoly (1)

Mátra hg. Nyírjes-bérc 2007.VI.8. (Gp. 19873 IgR.).

Coleophora ibipennella Zeller, 1849 – sárgaerű zsákosmoly (9)

Farmos homokbuckás-erdei fenyves 2006.VII.12.(2), 2008.VII.11.; Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VI.20.(2), VII.14.; Gyöngyös Sár-hegy 2005.VII.4., 2010.VI.15.(2) BF/Sz.

Coleophora zelleriella Heinemann, 1854 – fűzfalevél-zsákosmoly (7)

Albertirsa Lipina-völgy 2012.VII.13.; Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2011.VI.27.(2); Szentmártonkáta Gicei-hegy 2011.VI.16.; Tápióság Nagy-rét 2012.VII.1.; Farmos sziki tanösvény 2013.VII.6. (Gp. 20761 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2010.VII.16. (Gp. 16052 IgR.).

Coleophora currucipennella Zeller, 1839 – fakó zsákosmoly (9)

Mátra hg. Kékestető 2011.VII.8.(3); Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2009.VII.3., 2010.VII.2.(2); Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.VII.1.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2009.VI.19.; Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VI.20. (Gp. 11060 ZT.).

Coleophora brevialpella Wocke, 1874 – imolarágó zsákosmoly (87)

Alattán Bereki-erdő 2016.VII.25.(3); Jászberény borsóhalmi-rét 2013.VIII.1. (Gp. 20722 IgR.); Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2015.VII.15. (Gp. 25087 IgR.); Jászberény Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák 2003.VI.26.; Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2009.VI.14.(3); Nagykáta, Tápió-Hajta TK., Nyík-rét, 2002.VIII.5.; Nagykáta Cseh-domb 2015.VIII.2.(7) (Gp. 24014, 24015 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2001.VI.30.; Nagykáta erdőszőlői homok-buckás 2012.VI.19.; Szentmártonkáta Gicei-hegy 2011.VI.16.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8., VI.21., VI.23., VII.20., 2013.VII.3.(2) (Gp. 20723 IgR.), VII.19., 2014.VI.21. (Gp. 22566 IgR.); Farmos Rekettyés-ér 2003.VIII.8.(2), 2004.VI.27.(2), VII.16.(2) BF/BK, 2005.VII.16.(2), 2006.VII.5.(2), 2012.VII.10.(4), 2013.VII.4.(3); Farmos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4.(7), VII.14. (Gp. 25037 IgR.), 2016.VI.10.(5), VI.16. (Gp. 29188 IgR.), VI.20., VI.22., 2017.V.31., VI.19.; Farmos sziki tanösvény 2012.VII.9., 2017.VII.18.(3); Gyöngyös Sár-hegy 2007.VII.2.(2) BF/Sz, 2011.VI.4.(2), VII.12.(5), 2016.VI.4.

Coleophora virgatella Zeller, 1849 – zsályarágó zsákosmoly (12)

Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13. BF/Sz; Gánt-Gránás Sziklás út 2010.VII.13. BF/Sz (Gp. 19922 IgR.); Bélmegyer Fás-pusztá 2014.V.9. (Gp. 29189 IgR.); Örkény katonai lőtér 2016.VII.1.(3) (Gp. 29206 IgR.); Farmos homokbuckás-erdei fenyves 2014.V.27. (Gp. 22568 IgR.), 2015.VII.4.(2) (Gp. 29177 IgR.), VII.14.; Gyöngyös Sár-hegy 2015.VII.11., IX.15.

Coleophora didymella Chrétien, 1899 – imola-zsákosmoly (1)

Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10. BF/Sz (Gp. 29190 IgR.).

Coleophora chamaedriella Bruand, 1851 – gamandoraknázó zsákosmoly (7)

Nagykáta Cseh-domb 2009.V.20., 2015.VIII.2. (Gp. 20768 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012. VI.8. (Gp. 19363 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2011.VIII.4.(3) (Gp. 19362 IgR.), VIII.5. (Gp. 19361 IgR.).

Coleophora mareki Tabell & Baldizzone, 2014 – Marek zsákosmolya (78)

Fövenyes 2008.VI.28. BF/Sz (Gp. 19361 IgR.); Várpalota Burok-völgy 2010.VII.11. BF/Sz (Gp. 19361 IgR.); Alattán Bereki-erdő 2015.VIII.14. (Gp. 24018 IgR.); Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2015.VII.15.(2); Nagykáta Cseh-domb 2001.VIII.19. (Gp. 24050 IgR.), 2015. VIII.2.(5) (Gp. 24016 IgR.); Szentmártonkáta Gicei-hegy 2011.VI.16. (Gp. 24053 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VII.7. (Gp. 24049 IgR.), 2014.VI.21. (Gp. 22567 IgR.); Farmos homokbuckás-erdei fenyves 2010.VI.29.(2) (Gp. 24048, 24052 IgR.), 2015.VI.30. (3), VII.4.(5) (Gp. 25038 IgR.), 2016.VI.16.(2), VI.20.(4), VI.22.(6), 2017.V.30., VI.19.(2) (Gp. 29201 IgR.); Gyöngyös Sár-

hegy 2003.VII.10. BF/BK, VIII.3-4. BF/BK, BF/Sz (Gp. 24057 IgR.), 2004. VIII.1., 2007.VI.14., VII.8.(2), 2008.V.27.(2) (Gp. 24042 IgR.), 2009.VIII.2.(3) (Gp. 24045 IgR.), VIII.15., 2010.VIII.9., 2011.VI.4. (Gp. 24043 IgR.), VII.12.(3) (Gp. 24044 IgR.), VIII.4.(2), VIII.5., 2011.VIII.20. BF/PG, 2013.VII.27. (Gp. 24046 IgR.), 2015.VII.11.(3), VII.18.(2) (Gp. 29191 IgR.), IX.15. (Gp. 24017 IgR.), 2016.VI.4.(10) (Gp. 29169, 29202 IgR.)

Coleophora serpylletorum E. Hering, 1889 – kakukkfűaknázó zsákosmoly (18)

Gánt-Gránás Sziklás út 2010.VII.13. BF/Sz (Gp. 16848, 16849, 16850 IgR.); Örkény katonai lőtér 2016.VII.1.(3) (Gp. 29205 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2013.VI.8. (Gp. 20789 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2010.VI.29.(2) (Gp. 16851, 16852 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2003.VI.30. (Gp. 20749 IgR.), 2007.VI.14. (Gp. 19360 IgR.), 2008.V.27.(4) (Gp. 24019, 24041, 20747 IgR.), 2010.VII.23. BF/Sz (Gp. 16126 IgR.), 2011.V.27. BF/PG (Gp. 21289 IgR.), VI.4. (Gp. 19358 IgR.)

Coleophora auricella (Fabricius, 1794) – gamandorlakó zsákosmoly (15 + 13)

Gyöngyös Sár-hegy 2003.V.24., 2007.VI.14., 2011.VI.4., 2016.VI.4.(12) (Gp. 29176, 29182 IgR.):

Az alábbi példányok *Coleophora paucinotella* Toll, 1961 (gamandorevő zsákosmoly) néven vannak határozva, de az *auricella*=*paucinotella* szinonimizáció még érvényben van.

Gánt-Gránás Sziklás út 2008.VI.29. BF/Sz (Gp. 15997 IgR.), 2010.VII.13. BF/Sz (Gp. 15998 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 1999.VI.5 (Gp. 15993 IgR.), 2003.VI.6.(2) (Gp. 15990, 15992 IgR.), 2005.VII.4. (Gp. 15995 IgR.), 2008.V.27. (Gp. 19885 IgR.), 2011.V.27. BF/PG (Gp. 23988 IgR.), 2015.V.30.(2) (Gp. 25110 IgR.), VII.11.(3) (Gp. 25095 IgR.).

Coleophora gallipennella (Hübner, [1796]) – csüdfülakó zsákosmoly (39)

Jászberény 1997.VI.26., VI.27.; Jászberény újerdői homokterület 2009.VI.25.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8. (Gp. 21316 IgR.), VI.18.(2) (Gp. 23029 IgR.), VI.20., 2013.VII.19. (Gp. 20726 IgR.), 2014.VI.21.(3) (Gp. 22570, 22577 IgR.), VII.25. (Gp. 23028 IgR.), 2015.VI.12.(2) (Gp. 23043 IgR.); Bükk hg. Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 2004.VI.24. (Gp. 9266 ZT.); Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2010.VII.2.(3); Mátra hg. Kékestető 2011.VII.8. (Gp. 19866 IgR.); Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.VII.1.; Mátra hg. Nyírjes-bérc bükkerdő 2009.VII.11.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2007.VI.8., VI.11.(2), VI.12., VI.16., 2009.VI.19.(2); Mátraháza Református Üdülő környéke 2008.VI.20.(2), 2008.VII.14. (Gp. 23027 IgR.); Pálosvörösmart Rónya-oldal 2005.VI.4. BF/BK; Gyöngyös Sár-hegy 2010.VI.15.(3) BF/Sz, 2011.VI.4.(3), 2014.VI.13.

Coleophora stramentella Zeller, 1849 – síksági zsákosmoly (9)

Esztergom Strázsa-hegy 2011.VI.23. BF/Sz – mind.

Coleophora dignella Toll, 1961 – fehérszegélyes zsákosmoly (6)

Bükk hg. Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1995.VI.27-31., 2003.VII.15-21.; Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.VII.1.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2007.VI.11., 2013.VI.14.; Mátra hg. Nyírjes-bérc szén-égetők 2018.VII.21.

Coleophora impalella Toll, 1961 – bélmegyeri zsákosmoly (2)

Bélmegyer Fás-puszta 2014.V.9.(2) (? det. B.F.).

Coleophora flaviella Mann, 1857 – sárga zsákosmoly (2)

Gánt-Gránás Sziklás út 2010.VII.13. BF/Sz (Gp. 21270 IgR.); Esztergom Strázsa-hegy 2011.VI.23. BF/Sz (Gp. 21276 IgR.)

Coleophora coronillae Zeller, 1849 – ledneklakó zsákosmoly (17)

Tápióság Nagy-rét 2013.VI.16. (Gp. 20773 IgR.), 2014.VI.21.(4) (Gp. 22580 IgR.), 2015.V.19.(3) (Gp. 22032, 22033 IgR.), VI.12. (Gp. 23044 IgR.); Mátra hg. Kékestető 2011.VII.8.(2); Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2010.VII.2.(3); Gyöngyös Sár-hegy 2010.VI.15.(2) BF/Sz, 2011.VI.4.

Coleophora fuscociliella Zeller, 1849 – füstösrojtú zsákosmoly (10)

Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10. BF/Sz (Gp. 21285 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2005.V.27. (Gp. 16844 IgR.); Nagykáta Cseh-domb 2007.V.22., 2014.VIII.12. (Gp. 22576 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2014.V.27.(2) (Gp. 22575 IgR.); Farnos homokbuc-kás-erdei fenyves 2015.VII.14.(2) (Gp. 25053, 25054 IgR.); Mátrafüred Menyecske-hegy 2006. VI.20. (det. G. Baldizzone); Gyöngyös Sár-hegy 2004.V.31. (Gp. 21318 IgR.).

Coleophora vibicigerella Zeller, 1839 – mezeiüröm-zsákosmoly (68)

Jászberény újerdői homokterület 2008.V.23., 2010.V.28.; Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2003.V.7.; Nagykáta (Egreskátá) Bata-tanya 2009.V.11., 2011.V.14.(2); Nagykáta Cseh-domb 2008.V.9.(3), 2012.V.11., 2013.V.3. (Gp. 21295 IgR.), 2017.V.26.(2) (Gp. 29251 IgR.), 2018. V.3., V.12.; Nagykáta erdőszőlői homokbuckás 2010.V.23., 2012.VI.19.(2); Szentmártonkátá Gicei-hegy 2011.VI.16.(5); Szentmártonkátá székesrekeszi legelő 2005.V.26.(3); Tápióság Nagy-rét 2013.V.8.(3) (Gp. 21303, 21304 IgR.), V.18. (Gp. 21294 IgR.); Farnos homokbuc-kás-erdei fenyves 2018.V.26.(5); Farnos sziki tanösvény 2016.V.29.(7) (Gp. 29247 IgR.), 2017.V.28.(13), 2018.VI.1.(2); Bükk hg. Nagyvisnyó V.I. gyermektábor 2004.VI.24.; Gyöngyös Sár-hegy 2010.VI.15. BF/Sz, 2011.V.27. – BF/PG, VI.4., 2013.V.19. (Gp. 21292 IgR.), 2015.V.30.(4) (Gp. 25113 IgR.), 2016.VI.4.(2) (Gp. 29253 IgR.).

Coleophora paritella Zeller, 1849 – fehérüröm-zsákosmoly (12)

Nagykáta Cseh-domb 2015.VIII.2. (Gp. 24007 IgR.); Szentmártonkátá homokerdői árvalány-hajas-rét 2011.V.12. (Gp. 21290 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.23. (Gp. 19886 IgR.), 2013.VI.8. (Gp. 21266 IgR.), VI.19. (Gp. 21317 IgR.), 2014.VI.21. (Gp. 25063 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2005.VII.16. (Gp. 21302 IgR.); Farnos Rekettyés-ér „gödrös”, 2006.VI.17.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4. (Gp. 25056 IgR.), 2016.VI.20. (Gp. 29175 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2011.VI.4. (Gp. 25057 IgR.), 2015.V.30. (Gp. 25068 IgR.).

Coleophora ditella Zeller, 1849 – mezeiürömevő zsákosmoly (7)

Esztergom Strázsa-hegy 2011.VI.23. BF/Sz, 2013.VII.10.(3) BF/Sz (Gp. 21293 IgR.); Szentmártonkátá homokerdői árvalányhajas-rét 2011.V.12. (Gp. 23984 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc 2013.VI.14. (Gp. 20728 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2014.VI.13. (Gp. 16718 IgR.).

Coleophora astragalella Zeller, 1849 – levantei zsákosmoly (4)

Szentmártonkátá Gicei-hegy 2011.VI.16.; Nagykáta Cseh-domb 2008.V.9. (Gp. 20730 IgR.), 2009.V.20. (Gp. 23983 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.23.

Coleophora caelebipennella Zeller, 1839 – szalmagyopár-zsákosmoly (1)

Nagykáta Cseh-domb 2008.V.9. (Gp. 20002 IgR.)

Coleophora cracella (Vallot, 1835) – bükkönyaknázó zsákosmoly (1)

Gyöngyös Sár-hegy 2015.V.30. (Gp. 25112 IgR.)

Coleophora conspicuella Zeller, 1849 – búzavirág-zsákosmoly (93)

Alattán Bereki-erdő 2007.VI.6., 2014.V.21. (Gp. 22574 IgR.), 2014.VI.5.(7) (Gp. 22571 IgR.), 2015.VI.6.(6) (Gp. 24005 IgR.), VIII.14.(6) (Gp. 24005 IgR.), 2016.VII.5.(9) (Gp. 29252 IgR.); Jászberény borsóhalmi-rét 2003.VI.2.(2) (Gp. 21321 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2008.VII.17., 2009.VI.15. (Gp. 21320 IgR.), 2010.VI.12., VI.27.; Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13.(3); Nagykáta (Egreskátá) Bata-tanya 2006.VI.9.(2), 2009.V.11.(3), 2011. V.23. (Gp. 23021 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfa 2004.VI.10., 2010.VII.20.(2) (Gp. 21324 IgR.), 2011.V.31.; Nagykáta székesrekeszi legelő 2011.VII.17.(2) (Gp. 21319 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8., VI.18., VII.20., 2013.VI.8. (Gp. 20724 IgR.), VII.3.(2) (Gp. 20725 IgR.), 2014.VI.21. (Gp. 22573 IgR.), VII.25. (Gp. 22572 IgR.), 2015.VI.12. (Gp. 23042 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2004.VI.8.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2006.VII.12., 2009.V.18., 2015.VI.30.(6), VII.4.(7), VII.14. (Gp. 25036 IgR.), 2016.VI.22.(3) (Gp. 29250 IgR.), 2017.V.31.; Pálosvörösmart Rónya-oldal 2004.VII.18. BF/BK; Mátrafüred Menyecske-hegy

2007.VI.25.; Gyöngyös Sár-hegy 2003.VIII.3-4. BF/BK, 2011.VI.4.(2), VII.12., VIII.4.(2), 2015.V.30., VII.11., 2016.VII.2.

Coleophora vibicella (Hübner, [1813]) – galajrágó zsákoscsmoly (18)

Gyöngyös Sár-hegy 2001.VI.10., 2006.VI.21.(4), 2010.VI.15. BF/Sz, 2011.VI.4.(8), 2014.VI.13.(2), 2015.V.30.(2) (Gp. 23050 IgR.).

Coleophora vicinella Zeller, 1849 – kecskeruta-zsákoscsmoly (12)

Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10.(4) BF/Sz (Gp. 20721, 20729, 21280 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2014.VII.25.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4. (Gp. 25059 IgR.); Mátra hg. Kékestető 2011.VII.8. (Gp. 19865 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2005.VII.4. (Gp. 15999 IgR.), 2011.VI.4., VII.12., 2015.V.30. (Gp. 25115 IgR.), 2015.VII.11.

Coleophora ochrea (Haworth, 1828) – ezüstesíkos zsákoscsmoly (6)

Gánt-Gránás, 2006.VIII.14.(2) Takács A.; Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10.(2) BF/Sz; Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13. BF/Sz; Naszály agyagbánya 2007.VIII.19. BF/Sz.

Coleophora lixella Zeller, 1849 – fűaknázó zsákoscsmoly (6)

Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10. BF/Sz (Gp. 21326 IgR.); Örkény katonai lőtér 2016. VII.1. (Gp. 29245 IgR.); Szentmártonkáta Gicei-hegy 2011.VI.16.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.18.; Mátraháza Református Üdülő környéke 2009.VII.14.; Gyöngyös Sár-hegy 2005.VII.4. (Gp. 23985 IgR.).

Coleophora ornatipennella (Hübner, [1796]) – fűvönélő zsákoscsmoly (36)

Örkény katonai lőtér 2016.VII.1.(3); Alattyán Bereki-erdő 2014.VI.5.(3); Jászberény 1997.V. 18.; Jászberény újerdői homokterület 2005.VI.8., 2006.V.25., 2008.VI.1., VI.22., 2009.VI.8.(2), VI.15., VII.2.(2), 2010.VI.7.(2); Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2009.V.11.(2), 2011.V.23.; Nagykáta Cseh-domb 2017.V.26.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21 (Gp. 23986 IgR.); Farnos Re-kettyés-ér 2004.VII.16. BF/BK; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2014.V.27., 2016.VI. 20.; Farnos sziki tanösvény 2016.V.29.; Gyöngyös Sár-hegy 2003.V.24., 2004.V.31., 2005.V. 22., 2007.V.19., 2011.V.27., 2013.V.19., 2015.V.30.(2).

Coleophora bilineella Herrich-Schäffer, [1855] – tetemtoldó-zsákoscsmoly (4)

Nagykáta Cseh-domb 2006.VII.28., VIII.10. BF/TA, 2009.VIII.28., 2011.VIII.26.

Coleophora oriolella Zeller, 1849 – koronafürt-zsákoscsmoly (17)

Szentmártonkáta Gicei-hegy 2011.VI.16.(2) (Gp. 23989 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2014.VI. 21.(2) (Gp. 22578 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VI.30. (Gp. 25061 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2008.VI.6.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2009.VI.19.(2); Mátra hg. rudolfanyai-útélágazás 2009.VII.3.; Gyöngyös Sár-hegy 2010.VI.15.(2) BF/Sz (Gp. 16845, 19882 IgR.), Gyöngyös Sár-hegy 2011.VI.4.(2) (Gp. 19403, 19404 IgR.), Gyöngyös Sár-hegy 2014.VI.13.(3) (Gp. 22579 IgR.), 2015.VII.11. (Gp. 25052 IgR.).

Coleophora hartigi Toll, 1944 – Hartig zsákoscsmolya (2)

Gánt-Gránás Sziklás út 2008.VI.29.(2) BF/Sz (Gp. 15834 IgR.).

Coleophora vulnerariae Zeller, 1839 – nyúlhere-zsákoscsmoly (2)

Esztergom Strázsa-hegy 2011.VI.23.(2) BF/Sz (Gp. 21318 IgR.).

Coleophora glaseri Toll, 1961 – Glaser zsákoscsmolya (1)

Esztergom Strázsa-hegy 2011.VI.23. BF/Sz (Gp. 21269 IgR.).

Coleophora pennella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vértörágó zsákoscsmoly (50)

Jászberény újerdői homokterület 2006.V.25., 2008.VI.7.(2), VI.17.(4), 2009.VI.15.(2), 2010.VI.8., VI.27. (Gp. 16157 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13.; Nagykáta Cseh-domb 2006.V.22.; Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2009.VI.9.; Szentmártonkáta homoker-dői árvalányhajás-rét 2011.VI.2. (Gp. 23987 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VI.30.(9) (Gp. 25062 IgR.), 2016.VI.16.(5), VI.20.(3), VI.22.(2), 2017.V.31.(2), VI.19.(2);

Farmos sziki tanösvény 2016.V.29.; Gyöngyös Sár-hegy 2007.V.19., 2007.VI.14., 2011.V.27. BF/PG., 2014.VI.13.(3) (Gp. 22565 IgR.), 2015.V.30.(2) (Gp. 25111, 29167 IgR.), 2016.VI.4.(3).

Coleophora laricella (Hübner, [1817]) – vörösfenyő-zsákosmoly (17)

Sopron, Tolvaj-árok, 2004.V.29.(7) BF/Sz.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2006.VI.16.(3), 2007.VI.8. (Gp. 11040 ZT.), 2013.VI.14., 2016.VI.1. (Gp. 29238 IgR.), 2016.VI.7.; Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2008.VI.6.(2), VI.9.

Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882 – szikiszittyó-zsákosmoly (11)

Alattyán Bereki-erdő 2014.V.23.(4) (Gp. 22501 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2007.IV.27. (Gp. 11059 ZT.); Nagykáta Cseh-domb 2012.V.11. (Gp. 19417 IgR.); Szentmártonkátá székesrekeszi legelő 2005.V.26.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.29.; Farmos homokbuckás-erdei fenyves 2006.VI.14. (Gp. 11036 ZT.); + Tvrdošovce (Szlovákia), 2003.V.24.(2) – Ignác Rishter

Coleophora caespitiella Zeller, 1839 – mocsári zsákosmoly (9)

Alattyán Bereki-erdő 2014.V.21.(4) (Gp. 22500 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2014.VI.21.(2) (Gp. 22502 IgR.); + Hubovo (Szlovákia), 2008.V.29. (Gp. 13464 IgR.), 2009.VI.26-27.(2) – Ignác Rishter

Coleophora glaucicolella Wood, 1892 – szittyólakó zsákosmoly (46)

Alattyán Bereki-erdő 2014.V.21. (Gp. 22502 IgR.), V.23.(3); Jászberény necsői-legelő 2015.IX. 14. (Gp. 24012 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2009.VII.2. (Gp. 16078 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2011.V.10.; Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2009.V.11.(2), 2011.V.14., V.23.; Nagykáta Cseh-domb 2011.VIII.26. (Gp. 19418 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2011.V.31. (Gp. 19401 IgR.); Nagykáta erdőszőlői homokbuckás 2010.V.23. (Gp. 16123 IgR.); Nagykáta székesrekeszi legelő 2011.VII.17. (Gp. 19461 IgR.); Szentmárton-kátá székesrekeszi legelő 2005.V.26.(2) (Gp. 11047 ZT.); Tápióság Nagy-rét 2013.VI.8. (Gp. 20815 IgR.), 2014.VI.21.(2) (Gp. 22504 IgR.), VII.25. (Gp. 22506 IgR.); Farmos Rekettyés-ér 2004.VI.8. (Gp. 9216 ZT.), 2017.VIII.26.; Farmos homokbuckás-erdei fenyves 2014.V.27.(8) (Gp. 22531, 22532, 22582 IgR.); Farmos sziki tanösvény 2011.VIII.2. (Gp. 19398 IgR.), 2016. V.29. Gp. 29185 IgR.), 2017.VIII.4. (Gp. 29228 IgR.), VIII.16.; Mátraalmás falu előtti rét 2011.VIII.3.; Mátra hg. Kékestető 2007.V.27. (Gp. 16026 IgR.), V.28. (Gp. 16028 IgR.); Mátra hg. rudolfanyai-útelágazás 2011.VII.16. (Gp. 19416 IgR.); Mátra hg. Névtelen-bérc 2009. VII.1., 2011.V.20. (Gp. 20806 IgR.), VI.29.(3) (Gp. 19410, 19412 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2007.IV.28. BF/BK, 2011.VI.4. (Gp. 19415 IgR.).

Coleophora otidipennella (Hübner, [1817]) – perjeszittyó-zsákosmoly (12)

Gyöngyös Sár-hegy 2011.IV.28.(3) (Gp. 19396 IgR.), 2013.IV.30.(9) (Gp. 20762 IgR.).

Coleophora alticolella Zeller, 1849 – szittyótermés zsákosmoly (6)

Nagykáta székesrekeszi legelő 2009.VIII.25. (Gp. 16141 IgR.); Mátra hg. Kékestető 2007.V.28. (Gp. 16027 IgR.); Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.VII.1. (Gp. 16855 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc bükkerdő 2007.VI.19. (Gp. 21305 IgR.), 2009.VII.11. (Gp. 16018 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2010.VI.11. (Gp. 16121 IgR.).

Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, [1855] – szittyóaknázó zsákosmoly (30)

Jászberény borsóhalmi-rét 2013.VIII.1. (Gp. 20754 IgR.); Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2009.V.11.; Nagykáta Cseh-domb 2014.VIII.19. (Gp. 22509 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012. VI.8.(4), VI.18.(2), VI.21.(2), VI.29.(4), VIII.5.(2) (Gp. 19402 IgR.), 2013.VIII.12., VI.21.(3) (Gp. 22505, 22507 IgR.); Farmos sziki tanösvény 2011.VIII.2.(5) (Gp. 19397, 22583 IgR.), 2013.VII.6., 2017.VIII.4. (Gp. 29227 IgR.); Farmos Bivalyos-sziget 2016.VIII.14.; Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2010.VII.16. (Gp. 16116 IgR.).

Coleophora sylvaticella Wood, 1892 – erdei zsákosmoly (5)

Mátra hg. Nyírjes-bérc 2005.V.28.; Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.V.16. (Gp. 16016 IgR.), 2011.V.20.(3) (Gp. 19414 IgR.).

Coleophora salinella Stainton, 1859 – sziksófű-zsákosmoly (7)

Jászberény borsóhalmi-rét 2009.VIII.27. (Gp. 19443 IgR.); Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2004.VIII.9. (Gp. 9230 ZT.); Nagykáta székesrekeszi legelő 2009.VIII.25., 2011.VIII.18. (Gp. 19442 IgR.); Szentmártonkátai székesrekeszi legelő 2004.VIII.24. (Gp. 9221 ZT.); Farnos sziki tanösvény 2011.VIII.2., 2017.VIII.17. (Gp. 29194 IgR.).

Coleophora halophilella Zimmermann, 1926 – szikréti zsákosmoly (8)

Jászberény jászdozsai útelágazás 2009.IX.3.(3); Nagykáta Tápió-Hajta TK. Nyík-rét 2004.IX.6. (Gp. 9218 ZT.); Tápióság Nagy-rét 2013.VIII.12.; Farnos Bivalyos-sziget 2004.VIII.25.(2) (Gp. 9275 ZT.), 2016.VIII.14.

Coleophora magyarica Baldizzone, 1983 – pannon zsákosmoly (6)

Nagykáta Cseh-domb 2001.VIII.19., 2004.IX.4.(2), 2009.VIII.28., 2014.VIII.12.(2) (Gp. 19994, 22518 IgR.).

Coleophora therinella Tengström, 1848 – aszatrágó zsákosmoly (49)

Alattyan Bereki-erdő 2015.VIII.14.(3) (Gp. 24022 IgR.), VIII.25.; Jászberény borsóhalmi-rét 2012.VIII.17. (Gp. 19449 IgR.), 2013.VIII.1.; Jászberény necsői-legelő 2015.IX.14. (Gp. 24037 IgR.); Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2015.VII.15.; Jászberény újerdői homokterület 2005.V.27., 2006.V.25. (Gp. 11055 ZT.), 2007.IX.3. (Gp. 11049 ZT.), 2009.VII.2., 2017.VIII.31.; Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13.(2) (Gp. 16050, 21310 IgR.); Nagykáta (Egreskátai) Bata-tanya 2010.VI.9. (Gp. 16137 IgR.), 2011.V.14. (Gp. 19450 IgR.); Nagykáta Cseh-domb 2012.VIII.18. (Gp. 19844 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2008.VI.2., 2013.VII.20.; Nagykáta székesrekeszi legelő 2008.VI.24.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8., VI.21. (Gp. 19383 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2013.VII.4.(2); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.14.(2) (Gp. 25035 IgR.); Farnos sziki tanösvény 2016.V.29., 2017.VIII.13.; Bükk hg. Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1996.VIII.15-22. BF/BB; Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2013.VIII.8.(3) (Gp. 19384 IgR.); Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.VII.1.; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2013.VI.14., 2013.VIII.2.; Gyöngyös Sár-hegy 2004.VIII.1. (Gp. 9253 ZT.), 2010.VIII.12.(2) (Gp. 16170 IgR.), 2013.VIII.18.(3), 2015.V.30.(2) (Gp. 25101, 25114 IgR.), VII.18., IX.15.(3) (Gp. 25033, 29178 IgR.), 2016.VI.4.

Coleophora subula (Falkovitsh, 1993) – ázsiai zsákosmoly (6)

Jászberény újerdői homokterület 2017.VIII.31.; Farnos sziki tanösvény 2017.VIII.11.(3) (Gp. 29198 IgR.), VIII.13., VIII.17.

Coleophora linosyris M. Hering, 1937 – aranyfürt-zsákosmoly (6)

Fülöpszállás homokbuckás 2004.IX.12. BF/Sz (Gp. 9216 ZT.); Jászberény necsői-legelő 2015.IX.14.(2) (Gp. 24027, 24036 IgR.); Szentmártonkátai székesrekeszi legelő 2004.IX.3.(2) (Gp. 9224 ZT.); Gyöngyös Sár-hegy 2000.IX.10. (Gp. 8639 ZT.).

Coleophora asteris Mühlig, 1864 – őszirózsaszákosmoly (2)

Alattyan Bereki-erdő 2015.IX.17.(2) (Gp. 25082, 29174 IgR.).

Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843) – labodarágó zsákosmoly (9)

Alattyan Bereki-erdő 2015.VIII.14. (Gp. 24029 IgR.); Jászberény borsóhalmi-rét 2013.VIII.1. (Gp. 20748 IgR.); Jászberény necsői-legelő 2015.IX.14. (Gp. 24034 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2010.VIII.4. (Gp. 16063 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2013.VII.3. (Gp. 16073 IgR.), VIII.12. (Gp. 20743 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2003.VIII.22. (Gp. 8638 ZT.), 2013.VIII.18.(2) (Gp. 20769 IgR.).

Coleophora pseudolinosyris Kasy, 1979 – aranyfürtös zsákosmoly (18)

Alattán Bereki-erdő 2015.VIII.25., VIII.27. (Gp. 23995 IgR.), IX.17.(9) (Gp. 25031 IgR.), X.4. (Gp. 29236 IgR.); Nagykáta, Hajtai TVT. Ereke-köze, 1998.IX.27.(2) (Gp. 8630, 8655 ZT.); Gyöngyös Sár-hegy 2008.IX.5.(2), 2009.IX.13. (Gp. 19856 IgR.), 2015.IX.15. (Gp. 24009 IgR.).

Coleophora motacillella Zeller, 1849 – parajaknázó zsákosmoly (13)

Alattán Bereki-erdő 2003.IX.20. (Gp. 8675 ZT.), 2015.VIII.25.(2) (Gp. 25030 IgR.); Nagykáta Cseh-domb 2014.VIII.12.(2) (Gp. 22525 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2013.VIII.12.(5) (Gp. 20771 IgR.); Farnos sziki tanösvény 2017.VIII.16.(2) (Gp. 29180 IgR.), VIII.17.

Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839) – parajmag-zsákosmoly (13)

Jászberény borsóhalmi-rét 2009.VIII.27., 2012.VIII.17., VIII.25.; Jászberény jászdózsai útelágazás 2013.VIII.30. (Gp. 20779 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2007.VIII.30., IX.3.; Nagykáta székesrekeszi legelő 2011.VII.17., VIII.18.(2); Tápióság Nagy-rét 2012.VIII.22.; Farnos sziki tanösvény 2017.VIII.4. (Gp. 29197 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2008.IX.5. (Gp. 19846 IgR.), 2015.IX.15. (Gp. 29199 IgR.).

Coleophora squamosella Stainton, 1856 – seprencelakó zsákosmoly (2)

Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2004.VIII.9.; Jászberény újerdői homokterület 2004.VII.25. (Gp. 9236 ZT.).

Coleophora versurella Zeller, 1849 – labodatermés-zsákosmoly (52)

Alattán Bereki-erdő 2014.V.23.(2), VI.5. (Gp. 22527 IgR.), 2015.VIII.25.(5) (Gp. 24023, 25034 IgR.); Jászberény borsóhalmi-rét 2008.IX.6. (Gp. 16021 IgR.), 2013.VIII.1. (Gp. 20764 IgR.); Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2004.VIII.9. (Gp. 9229 ZT.); Jászberény necsői-legelő 2015.IX.14. (Gp. 24021 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2006.VII.10., 2007.VI.21., 2007.VII.29.(2) (Gp. 11048 ZT.), IX.3.(2) (Gp. 16020 IgR.), 2008.VI.17.(2) (Gp. 16008 IgR.), 2010.VI.8.(3) (Gp. 16129, 16154 IgR.), VI.12.(2) (Gp. 16127, 16131 IgR.), VI.23. (Gp. 16163 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13.(2) (Gp. 16179 IgR.); Nagykáta székesrekeszi legelő 2007.VIII.13. (Gp. 11033 ZT.), 2008.VI.24.(2) (Gp. 16025 IgR.), 2011.VIII.23. (Gp. 19385 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2013.VIII.12., 2014.VI.21. (Gp. 22520 IgR.), 2015.V.19. (Gp. 23034 IgR.), VI.12.(2) (Gp. 23045, 23047 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2004.VI.27. (Gp. 9213 ZT.), Farnos Rekettyés-ér 2006.VI.12. (Gp. 11038 ZT.), Farnos Rekettyés-ér 2013.VII.4.(2) (Gp. 20783, 20805 IgR.); Farnos sziki tanösvény 2016.V.29. (Gp. 29200 IgR.), 2017.VIII.8.(2) (Gp. 29168, 29186 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2011.VIII.5. (Gp. 19372 IgR.), 2013.VIII.18.(7) (Gp. 20763, 20781, 20946 IgR.).

Coleophora dentiferella Toll, 1952 – szürkecsíkos zsákosmoly (40)

Jászberény újerdői homokterület 2009.VII.2.(3); Nagykáta Cseh-domb 2006.V.22., 2008.V.9.(2); 2012.V.11.(3) (Gp. 19341 IgR.), 2013.V.3., 2014.VIII.12.(14) (Gp. 22514, 22517 IgR.), VIII.19.(4) (Gp. 22516 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2008.VI.2., 2009.VII.29.; Nagykáta erdőszőlői homokbuckás 2011.VII.6.(2) (Gp. 19338 IgR.), 2012.VI.19.; Szentmárton-káta Gicci-hegy 2011.VI.16.(7).

Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758) – sirálytollú zsákosmoly (71)

Alattán Bereki-erdő 2015.VIII.25.(2); Jászberény 1993.IX.8. (Gp. 8644 ZT.), 1997.IX.4. (Gp. 8622 ZT.) 1998.VIII.20., 1998.IX.4. (Gp. 8621 ZT.), 1999.IX.13. (Gp. 8624 ZT.); Jászberény borsóhalmi-rét 2012.VIII.17.; Jászberény újerdői homokterület 2007.VIII.30.(2) (Gp. 11054 ZT., 19353 IgR.), 2007.IX.3. (Gp. 19354 IgR.), 2017.VIII.31.(4); Jászberény necsői-legelő 2015.IX.14. (Gp. 24035 IgR.), 2016.VIII.28.(2), VIII.30.(5) (Gp. 29234 IgR.); Nagykáta Cseh-domb 2004.VIII.18. BF/BK (Gp. 9274 ZT.), 2007.VIII.24.(3) (Gp. 8646 ZT.), 2009.VIII.28. (Gp. 19355 IgR.), 2012.VIII.18. (Gp. 19845 IgR.), 2014.VIII.12.(23) (Gp. 22524, 22547 IgR.), 2014.VIII.19.; Nagykáta székesrekeszi legelő 2009.VIII.8., 2011.VII.17., VIII.18.(2), 2016.VIII.29.(2); Szentmártonkáta Gicci-hegy 2014.IX.5.; Tóalmás homoki-rét 2004.IX.1.(2) (Gp. 9254 ZT.); Farnos Rekettyés-ér 2003.VIII.8., VIII.20. (Gp. 8635 ZT.), 2004.VIII.15.; Farnos

Bivalyos-sziget 2009.VII.23. (Gp. 9227 ZT.); Gyöngyös Sár-hegy 2003.VI.30. (Gp. 8637 ZT.), 2010.VIII.9.

Coleophora artemisicolella Bruand, 1855 – feketeüröm-zsákosmoly (3)

Nagykátá Cseh-domb 2015.VIII.2. (Gp. 24010 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VII.27. (Gp. 19429 IgR.); Mátra hg. rudolfanyai-ütelágazás 2009.VII.28. (Gp. 16075 IgR.).

Coleophora remizella Baldizzone, 1983 – déli zsákosmoly (41)

Alattyán Bereki-erdő 2015.VIII.14.(3). (Gp. 24033 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2004.VII.25. (Gp. 9234 ZT.), 2009.VII.20. (Gp. 16030 IgR.); Nagykátá erdőszőlői homokbuckás 2009.VII.30. (Gp. 16029 IgR.); Nagykátá Cseh-domb 2008.VIII.13. (Gp. 16007 IgR.), 2014.VIII.12.(11) (Gp. 22535, 23031 IgR.), 2015.VIII.2.(22) (Gp. 24008, 24020, 24038 25073, 25077 IgR.), 2016.VIII.3. (Gp. 29195 IgR.).

Coleophora chrysanthemi Hofmann, 1869 – margaréta-zsákosmoly (4)

Jászberény újerdői homokterület 2008.VII.13. (Gp. 11058 ZT.), 2010.V.4. (Gp. 16133 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4. (Gp. 25047 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2011.VII.12. (Gp. 19373 IgR.).

Coleophora succursella Herrich-Schäffer, [1855] – nyugati zsákosmoly (5)

Örkény katonai lőtér 2008.VII.1-15. leg. Iván Richter, 2012.VI.18. leg. Ignác Richter (Gp. 18629, 18638 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4. (Gp. 25040 IgR.), 2017.V.31. (Gp. 29207 IgR.).

Coleophora riffelensis Rebel, 1913 – keskenyszárnyú zsákosmoly (19)

Nagykátá erdőszőlői homokbuckás 2009.VII.30.(7) (Gp. 19993, 23997 IgR.), 2012.VI.19.(2) (Gp. 23998 IgR.); Szentmártonkátá Gicei-hegy 2014.IX.5.(3) (Gp. 22522 IgR.), 2015.IX.20. (Gp. 23996 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2010.VI.29. (Gp. 16089 IgR.), 2015. VI.30.(4), VII.4.

Coleophora galbulipennella Zeller, 1838 – szikárszegfü-zsákosmoly (23)

Jászberény 1996.VII.21.(2) BF/BB (Gp. 8626 ZT.); Nagykatá (Egreskátá) Bata-tanya 2006.VI.9.; Nagykatá Cseh-domb 2008.V.9.; Nagykatá erdőszőlői homokbuckás 2012.VI.19.; Tápióság Nagy-rét 2012.VII.7.(2) (Gp. 19857 IgR.), VIII.5.; Farnos Rekettyés-ér 2005.VII.16.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VI.30.(9) (Gp. 25060 IgR.); Farnos sziki tanósvény 2012.VII.9. (Gp. 24000 IgR.); Pálosvörösmart Rónya-oldal 2004.VII.18.(2) BF/BK (Gp. 9257 ZT.); Gyöngyös Sár-hegy 2002.VI.8. (Gp. 8651 ZT.), 2006.VII.25. (Gp. 11067 ZT.).

Coleophora galatellae M. Hering, 1942 – aranyfürtlakó zsákosmoly (1)

Csákkerény Bucka-hegy 2004.V.30. BF/Sz.

Coleophora kyffhusana Petry, 1898 – homoki fátyolvirág-zsákosmoly (17)

Jászberény Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák 2004.V.4.; Jászberény újerdői homokterület 2006.VII.10.; Nagykatá Cseh-domb 2010.VIII.8. (Gp. 16107 IgR.), 2015.VIII.2.(3) (Gp. 21322, 25072 IgR.); Nagykatá Felső-Tápiói nyírfás 2010.V.1. (Gp. 16138 IgR.), VII.20.; Nagykatá erdőszőlői homokbuckás 2012.VI.19. (Gp. 29340 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2008.VII.11. (Gp. 11744 ZT.), 2015.VII.4. (Gp. 25043 IgR.), 2016.VI.16.(2), VI.22.(4) (Gp. 29208 IgR.).

Coleophora peribenanderi Toll, 1943 – bogánclakó zsákosmoly (30)

Jászberény borsóhalmi-rét 2013.VIII.1.(7) (Gp. 8663 ZT., 20776 IgR.); Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2015.VII.15.(2) (Gp. 25086 IgR.); Jászberény tötevényi homokterület, 2004.VIII. 4. (Gp. 9235 ZT.); Jászberény újerdői homokterület 2010.V.2. (Gp. 16013 IgR.); Jászberény Zagvamenti TVT. 2015.V.4. (Gp. 23037 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2003. V.7. (Gp. 8667 ZT.); Nagykatá (Egreskátá) Bata-tanya 2006.VI.9. (Gp. 11057 ZT.), 2011.V.23. (Gp. 20897 IgR.); Nagykatá Felső-Tápiói nyírfás 2004.V.19. (Gp. 9244 ZT.), VI.10., X.30.; Nagykatá székesrekeszi legelő 2011.VII.17. (Gp. 19386 IgR.), VIII.18. (Gp. 19853 IgR.); Tápióság Nagy-rét

2013.VIII.12. (Gp. 20780 IgR.); Farnos Bivalyos-sziget 2009.VII.23. (Gp. 16051 IgR.); Farnos sziki tanösvény 2016.V.29., 2017.V.28., VIII.4., VIII.8. (Gp. 29184 IgR.), VIII.9., VIII.13.(2), VIII.16. (Gp. 29196 IgR.).

Coleophora thymi M. Hering, 1942 – kakukkfűragó zsákosmoly (9)

Nagykátá Cseh-domb 2015.VIII.2.(8) (Gp. 25071, 25075 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2013.VIII.18. (Gp. 20778 IgR.).

Coleophora ramosella Zeller, 1849 – fehércsápú zsákosmoly (1)

Nagykátá Felső-Tápiói nyírfás 2009.VI.9.

Coleophora amellivora Baldizzone, 1979 – öszirózsarágó zsákosmoly (17)

Nagykátá Cseh-domb 2008.V.9. (2) (Gp. 16031 IgR.); Nagykátá erdőszőlői homokbuckás 2012.VI.19. (Gp. 19436 IgR.); Szentmártonkátá homokerdői árvalányhajas-rét 2011.V.12. (Gp. 19408 IgR.); Szentmártonkátá Gicei-hegy 2007.VIII.7., 2011.VI.16.(2) (Gp. 16033 IgR.), 2014.IX.5.(2) (Gp. 22519 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21., 2012.VI.23. (Gp. 19409 IgR.), 2013.VII.19. (Gp. 20896 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VI.30.(4) (Gp. 22510, 25066 IgR.), VII.4. (Gp. 25039 IgR.).

Coleophora trochilella (Duponchel, 1843) – fészkesviráglakó zsákosmoly (12)

Jászberény újerdői homokterület 2006.VII.10. (Gp. 11064 ZT.), Jászberény újerdői homokterület 2010.VI.8.(3) (Gp. 16156 IgR.), 2010.VIII.15.; Nagykátá Felső-Tápiói nyírfás 2009.VI.9. (Gp. 16175 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VI.30.(2) (Gp. 23992 IgR.); Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.VII.1.; Gyöngyös Sár-hegy 2011.VI.4. (Gp. 19852 IgR.), VIII.4.

Coleophora frankii A. Schmidt, 1886 – sédkender-zsákosmoly (3)

Alattyán Bereki-erdő 2015.VI.6. (Gp. 25081 IgR.); Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2011.VII.16. (Gp. 19393 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2013.VIII.18. (Gp. 20757 IgR.).

Coleophora directella Zeller, 1849 – agyagbarna zsákosmoly (34)

Fülöpszállás homokbuckás 2004.IX.12.(3) BF/Sz (Gp. 9240 ZT.); Nagykátá Cseh-domb 2002.IX.1.(2) (Gp. 8620 ZT.), 2004.IX.4.(4), 2009.VIII.28.(3); Nagykátá erdőszőlői homokbuckás 2012.VI.19.(3); Szentmártonkátá Gicei-hegy 2006.IX.20., 2014.IX.5.(8) (Gp. 22521, 22523 IgR.), 2015.IX.20.(10).

Coleophora linosyridella Fuchs, 1880 – öszirózsás zsákosmoly (51)

Alattyán Bereki-erdő 2007.VIII.14.(2) (Gp. 11039 ZT.), 2014.V.21.(6) (Gp. 22511 IgR.), V.23.(15) (Gp. 22498, 22512 IgR.), VI.5.(10) (Gp. 22499, 22513 IgR.), 2015.VI.6.(3) (Gp. 24032, 25029, 25079 IgR.), 2016.VII.5.(8) (Gp. 29235 IgR.), VII.30., VIII.15.(2); Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2004.VIII.9.; Jászberény borsóhalmai-rét 2008.VIII.28., 2009.VIII.27.; Nagykátá Cseh-domb 2007.VIII.1. (Gp. 11031 ZT.).

Coleophora inulae Wocke, 1877 – peremizsaknázó zsákosmoly (2)

Tápióság Nagy-rét 2014.VII.25. (Gp. 22540 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2015.VII.11. (Gp. 25094 IgR.).

Coleophora striatipennella Nylander in Tengström, 1848 – bolhafűragó zsákosmoly (13)

Jászberény újerdői homokterület 2006.VII.10. (Gp. 16080 IgR.), 2009.VII.2. (Gp. 16081 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2014.V.27.(3) (Gp. 9260 ZT.); Bükk hg. Bükkzentkereszt 2005.VI.17. (Gp. 16031 IgR.); Mátra hg. Kékestető 2011.VII.8.(2) (Gp. 19446 IgR.), 2014.VI.28.; Mátra hg. Névtelen-bérc 2009.VII.1. (Gp. 19889 IgR.), 2011.VI.29. (Gp. 19382 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2015.V.30.(2) (Gp. 25098, 25106 IgR.).

Coleophora solitariella Zeller, 1849 – csillaghúr-zsákosmoly (2)

Mátra hg. Kékestető 2007.VII.21., 2014.VI.28.

Coleophora tanacetii Mühlig, 1865 – varádicsaknázó zsákosmoly (3)

Jászberény újerdői homokterület 2009.VI.8. (Gp. 16132 IgR., conf. J. Tabell), 2010.VI.12. (Gp. 16042 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13. (Gp. 16143 IgR. conf. J. Tabell).

Coleophora bornicensis Fuchs, 1886 – közép-európai zsákosmoly (1)

Nagykátá erdőszőlői homokbuckás 2009.VII.30. – Buschmann F. (Gp. 16052 IgR.)

Coleophora albicans Zeller, 1849 – feketeürömlakó zsákosmoly (12)

Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2015.VII.15.(7) (Gp. 25083, 25084 IgR.); Nagykatá erdőszőlői homokbuckás 2012.VI.19. (Gp. 16719 IgR.); Szentmártonkátá Gicei-hegy 2011.VI.16.(4) (Gp. 19861, 24003 IgR.).

Coleophora argentula (Stephens, 1834) – cickafarkmag-zsákosmoly (13)

Jászberény újerdői homokterület 2007.V.21. (Gp. 16860 IgR.), 2010.VI.8. (Gp. 16146 IgR.); Jászberény jászdózsai útelágazás 2013.VIII.30. (Gp. 20801 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13. (Gp. 16099 IgR.); Nagykatá Felső-Tápiói nyírfás 2013.VII.20. (Gp. 20804 IgR.); Nagykatá székesrekeszi legelő 2011.VIII.18. (Gp. 19394 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2013.VI.8.(2) (Gp. 20810, 20811 IgR.); Farnos sziki tanösvény 2017.VIII.4.(2) (Gp. 29229 IgR.), VIII.8., VIII.9. (Gp. 29181 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2010.VI.11. (Gp. 16120 IgR.).

Coleophora peisoniella Kasy, 1965 – szikiürmös zsákosmoly (19)

Jászberény borsóhalmi-rét 2012.VIII.25.(2); Jászberény jászdózsai útelágazás 2013.VIII.30.(6) (Gp. 20774 IgR.); Nagykatá székesrekeszi legelő 2009.VIII.8., 2011.VIII.15. (Gp. 23421 IgR.), VIII.18.; Szentmártonkátá székesrekeszi legelő 2004.VII.17.(6) BF/BK (Gp. 9222, 9223 ZT.); Farnos sziki tanösvény 2011.VIII.22.(2) (Gp. 19390, 19451 IgR.).

Coleophora follicularis (Vallot, 1802) – peremizsrágó zsákosmoly (12)

Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2015.VII.15.(3) (Gp. 25085, 25320 IgR.); Nagykatá Felső-Tápiói nyírfás 2009.VI.9.(6) (Gp. 15859 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21. (Gp. 22541 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4. (Gp. 25050 IgR.), 2017.V.31. (Gp. 29210 IgR.).

Coleophora pseudorepentis Toll, 1960 – homokháti zsákosmoly (10)

Nagykatá székesrekeszi legelő 2007.VIII.13. (Gp. 11034 ZT.); Tápióság Nagy-rét 2014.VII.25. (Gp. 22508 IgR.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VI.30.(2) (Gp. 25069, 25070 IgR.), VII.4.(5) (Gp. 25044, 25046, 25048, 25051 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2015.VII.11. (Gp. 25092 IgR.).

Coleophora granulata Zeller, 1849 – seprőüröm-zsákosmoly (6)

Nagykatá erdőszőlői homokbuckás 2009.VII.30. (Gp. 16077 IgR.); Nagykatá Cseh-domb 2008.VIII.13. (Gp. 10743 ZT.), 2015.VIII.2.(4) (Gp. 24026 IgR.).

Coleophora hungariae (Gozmány, 1955) – magyar zsákosmoly (82)

Jászberény jászdózsai útelágazás 2012.IX.10.(2), 2013.VIII.30. (Gp. 14627 IgR.); Jászberény borsóhalmi-rét 2012.VIII.17.; Nagykatá Cseh-domb 2014.VIII.12.(6) (Gp. 22548 IgR.), 2015.VIII.2.(5) (Gp. 25074 IgR.); Nagykatá székesrekeszi legelő 2008.VI.24. (Gp. 10741 ZT.), 2011.VII.17.(2); Szentmártonkátá székesrekeszi legelő 2004.VII.17. BF/BK (Gp. 9273 ZT.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8. (Gp. 21721 IgR.); Farnos Bivalyos-sziget 2016.VIII.14. (Gp. 25041 IgR.); Farnos sziki tanösvény 2007.VIII.15.(2) (Gp. 11035 ZT.), VIII.2.(4) (Gp. 19848 IgR.), VIII.7.(2) (Gp. 19847 IgR.), VIII.22., 2012.VII.9.(2), 2013.VII.6.(5) (Gp. 20750 IgR.), 2017.VIII.4.(9) (Gp. 29211 IgR.), VIII.8.(5), VIII.9.(5), VIII.11.(12), VIII.13.(3), VIII.16.(2), VIII.17.(8) (Gp. 29179, 29248 IgR.), VIII.30.

Coleophora tyrrhaenica Amsel, 1951 – görög zsákosmoly (1)

Jászberény újerdői homokterület 2004.VII.25. (Gp. 9249 ZT.).

Coleophora pseudociconiella Toll, 1952 – sötéteriú zsákosmoly (19)

Jászberény borsóhalmi-rét 2002.VIII.29., 2012.VIII.25. (Gp. 19437 IgR.); Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2004.VIII.9.(2) (Gp. 9225 ZT.); Nagykatá Cseh-domb 2007.VIII.24.(2), 2014.VIII.12.(5), VIII.19.(7) (Gp. 22526 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2003.VIII.22. (Gp. 8658 ZT.).

Coleophora grotenfelti Tabell & Kosorin, 2020 – Grotenfelt zsákosmolya (5)
 Jászberény újerdői homokterület 2010.VI.23. (Gp. 16162 IgR.), VI.27.(2) (Gp. 16159 16169 IgR.); Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2009.V.11. (Gp. 16178 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2014.VI.21. (Gp. 22542 IgR.).

Coleophora bucovinella Nemes, 1968 – délvidéki zsákosmoly (1)
 Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4. (? det. B.F.)

Coleophora adpersella Benander, 1939 – libatoprágó zsákosmoly (26)
 Alattyán Bereki-erdő 2015.VIII.14. (Gp. 24047 IgR.), VIII.25. (Gp. 25028 IgR.); Jászberény borsóhalmi-rét 2013.VIII.1.; Nagykáta Cseh-domb 2015.VIII.2.(2) (Gp. 25076 IgR.); Nagy-káta Felső-Tápiói nyírfás 2013.VII.20.(2) (Gp. 20786 IgR.); Nagykáta székesrekeszi legelő 2011.VII.17.(3) (Gp. 19381 IgR.), VIII.18. (Gp. 19391 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2013.VII. 19.(5) (Gp. 20772 IgR.); Farnos Rekettyés-ér 2016.VIII.7. (Gp. 29249 IgR.); Farnos sziki tanösvény 2017.VIII.4. (Gp. 29193 IgR.), VIII.9.; Mátra hg. rudolftanyai-útelágazás 2013. VIII.8. (Gp. 20775 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2010.VIII.12. (Gp. 16169 IgR.), 2015.VII.18.(5) (Gp. 29204 IgR.).

Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855 – szegfűtok-zsákosmoly (43)
 Jászberény újerdői homokterület 2006.VI.1. (Gp. 10746 ZT.), VI.13., 2007.VIII.30. (Gp. 10747 ZT.), 2008.IV.30.(2), V.7., 2010.V.4.(2) (Gp. 16128 IgR.), V.21. (Gp. 16144 IgR.), VI.8. (Gp. 16155 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13.(2) (Gp. 21329, 21330 IgR.); Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2009.V.11. (Gp. 16043 IgR.); Nagykáta erdőszőlői homok-buckás 2010.V.23. (Gp. 16148 IgR.); Nagykáta Cseh-domb 2006.VIII.10. BF/TA (Gp. 16041 IgR.), 2014.IV.27. (Gp. 22545 IgR.), VIII.12. (Gp. 24025 IgR.), 2015.VIII.2.(5); Tápióság Nagy-rét 2015.V.19.(3) (Gp. 23035, 23036 IgR.), VI.12.(2) (Gp. 23048 IgR.); Farnos homok-buckás-erdei fenyves 2010.VI.29. (Gp. 16150 IgR.), 2015.VI.30.(2) (Gp. 25067 IgR.); Gyön-gyös Sár-hegy 2002.VIII.3.(2) (Gp. 8631, 8648 ZT.), 2004.VIII.1. (Gp. 9251 ZT.), 2010.VIII. 10. (Gp. 16168 IgR.), 2015.V.30.(4) (Gp. 25099, 25100, 25107 IgR.), VII.11.(3) (Gp. 25091, 25093 IgR.), VII.18. (Gp. 25039 IgR.), 2016.VI.4. (Gp. 29231 IgR.).

Coleophora silenella Herrich-Schäffer, [1855] – habszegfű-zsákosmoly (97)
 Alattyán Bereki-erdő 2015.VIII.14.(7) (Gp. 24028 IgR.), 2016.VII.30.; Jászberény újerdői homokterület 2004.VII.25.(2) (Gp. 9228, 9233 ZT.), 2005.V.27. (Gp. 16039 IgR.), 2007.VII.29. (Gp. 10745 ZT.), 2008.VI.11., VII.13., 2009.VII.2.(2) (Gp. 16037 IgR.), 2010.VI.23. (Gp. 16161 IgR.), VI.27. (Gp. 16158 IgR.); Jászberény tőtevényi homokterület, 2003.VII.25.(2) (Gp. 8656, 8668 ZT.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2009.VI.14.; Nagykáta Cseh-domb 2001.VIII.19., 2002.IX.1. (Gp. 8649 ZT.), 2003.V.1. (Gp. 8629 ZT.), 2004.VIII.18.(2) BF/BK, 2004.IX.4. (Gp. 9217 ZT.), 2005.IX.2. (Gp. 9258 ZT.), 2006.V.22., VII.28. (Gp. 16040 IgR.), Nagykáta Cseh-domb 2007.VIII.1., 2008.V.9.(2) (Gp. 11031 ZT., 16177 IgR.), 2010.VIII.8. (Gp. 21309 IgR.), 2012.V.11. (Gp. 19444 IgR.), 2014.IV.27.(2) (Gp. 22544, 22546 IgR.), 2014.VIII.12.(17) (Gp. 22534, 22537 IgR.), VIII.19., 2017.V.26. (Gp. 29212 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2006.VII.22., 2007.VIII.21., 2009.VI.9., VII.29.; Nagykáta erdőszőlői homokbuckás 2011.VII.6.(4) (Gp. 16859, 19860 IgR.); Szentmártonkáta Gicei-hegy 2007.VIII. 7.(2) (Gp. 11046 ZT.), 2014.IX.5. (Gp. 22543 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.21., 2012. VIII.5., 2013.VI.16. (Gp. 20782 IgR.), VII.19.(2); Farnos Rekettyés-ér 2004.VIII.15. (Gp. 11037 ZT.); Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2006.VI.14. (Gp. 16038 IgR.), VII.21., 2010. VI.29.(2) (Gp. 16172 IgR.), 2014.V.27.(2), 2015.VI.30., VII.4.(8) (Gp. 25042, 25043 IgR.), VII.14.(2), 2016.VI.10.(2) (Gp. 29183 IgR.); VI.22.(3), 2017.VI.19.(2) (Gp. 29192 IgR.).

Coleophora ciconiella Herrich-Schäffer, [1855] – gabonarágó zsákosmoly (41)
 Jászberény újerdői homokterület 2006.V.25.; Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2003. V.7.(2) (Gp. 21283 IgR.); Mátra hg. Nyírjes-bérc szénégetők 2009.VI.24.; Mátrafüred Menyecske-hegy

2005.V.29.; Pálosvörösmart Rónya-oldal 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyössoly-mos Asztagkő 2008.V.1.; Gyöngyös Sár-hegy 2004.V.31., VI.20. (Gp. 9250 ZT.), 2007.IV.28. BF/BK., V.19.(2), 2008.V.27.(2), 2010.VI.15.(7) BF/Sz (Gp. 16094, 16095, 16166 IgR.), 2011. V.27. – BF/PG., VI.4.(2), 2014.VI.13.(3) (Gp. 22564 IgR.), 2016.VI.4.(14) (Gp. 29214 IgR.).

Coleophora graminicolella Heinemann, 1877 – pázsitfű-zsákosmoly (3)

Farmos Rekettyés-ér 2003.V.9. (Gp. 8670 ZT.); Farmos homokbuckás-erdei fenyves 2009.V. 18. (Gp. 23999 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2015.VI.1. (Gp. 24001 IgR.).

Coleophora nutantella Mühlig & Frey, 1857 – szegfűlakó zsákosmoly (67)

Alattyán Bereki-erdő 2016.VII.5.; Jászberény újerdői homokterület 2006.VI.13., 2010.V.28.; Jászberény Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák 2003.VI.26. (Gp. 8673 ZT.); Jászfelsőszent-györgy homoki tölgyes 2003.V.7. (Gp. 8634 ZT.), 2007.IV.27.; Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya 2011.V.23.(3) (Gp. 19445, 19851 IgR.); Nagykáta Cseh-domb 2012.V.11.(2), 2015. VIII.2. (Gp. 24024 IgR.); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2004.V.19.; 2010.VII.20.(4) (Gp. 24002 IgR.), 2013.VII.20.(4) (Gp. 20790 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VII.1. (Gp. 19849 IgR.), VII.20., VIII.5., 2013.VI.8. (Gp. 21284 IgR.), VI.16., VI.19., VII.8.(3) (Gp. 20777, 21282 IgR.), VIII.12., 2014.VI.21. (Gp. 22536 IgR.), 2014.VII.25.(10) (Gp. 22539, 22569, 24004 IgR.); Farmos Rekettyés-ér 2004.VI.8.(2) (Gp. 9212 ZT.), VII.10.(4) (Gp. 19850 IgR.), 2013.VII.4.(6) (Gp. 20800, 21736, 21737 IgR.) 2016.VIII.7., 2017.VII.18.(2) (Gp. 29187 IgR.); Farmos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4., 2016.VI.20.; Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.V.15. BF/BK (Gp. 8653 ZT.); Gyöngyös Sár-hegy 2003.V.31. BF/BK (Gp. 8671 ZT.), 2013.V.19.(2) (Gp. 20793 IgR.), 2014.VI.13., 2015.V.30.(3) (Gp. 25108, 25109 IgR.).

Coleophora saponariella Heeger, 1848 – szappanfű-zsákosmoly (4)

Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8. (Gp. 19342 IgR.), VII.27. (Gp. 19973 IgR.), VIII.5. (Gp. 19343 IgR.); Farmos sziki tanösvény 2007.VIII.15. (Gp. 19888 IgR.).

Coleophora niveistrigella Wocke, 1877 – fátyolvirág-zsákosmoly (32)

Jászberény újerdői homokterület 2004.VII.25.(2); Nagykáta Cseh-domb 2004.VIII.18. BF/BK., 2007.VIII.24.(2), 2012.VIII.18., 2014.VIII.19., 2015.VIII.2.(2); Nagykáta erdőszőlői homokbuckás 2009.VII.30.(3), 2012.VI.19.(3); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2007.VIII.21.; Szentmártonkátá Gicei-hegy 2007.VIII.7., 2011.VI.16.; Tápióság Nagy-rét 2012.VI.8., VI.18., VI.20.(2), VII.27.; Farmos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VI.30., 2015.VII.4.(4), 2016.VI.22.(3).

Coleophora paripennella Zeller, 1839 – egyszínű zsákosmoly (1)

Gyöngyös Sár-hegy 2014.V.2. (Gp. 22554 IgR.).

Coleophora clypeiferella O. Hofmann, 1871 – pajzsoshátú zsákosmoly (58)

Alattyán Bereki-erdő 2015.VIII.25.(3); Jászberény 1998.IX.4.; Jászberény borsóhalmi-rét 2004.VIII.19. BF/BK.; Jászberény necsői-legelő 2016.VIII.28., 2016.VIII.30.; Jászberény Zagyvamenti TVT., 2017.IX.10.; Jászberény tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény újerdői homokterület 2007.VIII.30., IX.3., 2017.VIII.31.(4); Nagykáta Cseh-domb 2004.VIII. 18. BF/BK., 2007.VIII.24.(2), 2009.VIII.28.(3), 2011.VIII.26.(3), 2014.VIII.12., VIII.19.(2), 2015.VIII.2., 2016.VIII.3.; Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2005.IX.11. BF/BG; Nagykáta székesrekeszi legelő 2011.VIII.18., VIII.23.; Szentmártonkátá székesrekeszi legelő 2004.VIII. 16. BF/BK; Tápióság Nagy-rét 2012.VIII.5., VIII.22.; Tóalmás homoki-rét 2004.IX.1.; Farmos Rekettyés-ér 2003.VIII.18.(3), VIII.20.(4), 2017.VIII.18.(2); Farmos Bivalyos-sziget 2004.VIII.25.(2), 2016.VIII.14.; Farmos sziki tanösvény 2007.VIII.15., 2011.VIII.22., 2017.VIII. 17.(6); Gyöngyös Sár-hegy 2013.VIII.18., 2015.IX.15.

Coleophora binotapennella (Duponchel, 1843) – kétpettyes zsákosmoly (24)

Jászberény borsóhalmi-rét 2013.VIII.1.(2); Jászberény necsői-legelő 2016.VIII.28. (Gp. 29246 IgR.); Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2004.VIII.9.(2) (Gp. 16861, 16862 IgR.); Jászberény tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4. (Gp. 16863 IgR.); Jászberény újerdői homokterület 2004.

VII.25. (Gp. 16866 IgR.), 2010.VIII.4. (Gp. 16082 IgR.); Nagykáta Cseh-domb 2010.VIII.8.; Nagykáta székesrekeszi legelő 2009.VIII.8.(2), VIII.25., 2011.VIII.15., VIII.18.; Szentmártonkátai székesrekeszi legelő 2004.VIII.16. BF/BK (Gp. 10740 ZT.); Szentmártonkátai Gicei-hegy 2007.VIII.7.; Tápióság Nagy-rét 2013.VIII.12.; Farnos Rekettyés-ér 2003.VIII.20., 2004.VIII.15.; Farnos sziki tanösvény 2017.VIII.13., VIII.24. (Gp. 19431 IgR.); Gyöngyös Sár-hegy 2003.VII.27., 2013.VIII.18.

***Coleophora squalorella* Zeller, 1849 – mocskos zsákosmoly (45)**

Jászberény 1997.IX.4.(3); Jászberény jászdózsai útelágazás 2012.IX.10.; Jászberény necsői-legelő 2015.IX.14., 2016.VIII.28.; Jászberény Hajta-mocsár TVT. 2004.VIII.9.(6); Jászberény tőtevényi homokterület, 2003.VII.25., 2004.VIII.4.(2); Jászberény újerdői homokterület 2010.VIII.15.(2), 2017.VIII.31.; Nagykáta Cseh-domb 2001.VIII.19., 2010.VIII.8., 2011.VIII.26., 2016.VIII.3.(2); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2007.VIII.21.; Nagykáta székesrekeszi legelő 2009.VIII.25.(2); Tápióság Nagy-rét 2012.VIII.30.; Farnos Rekettyés-ér 2003.VIII.20., 2017.VIII.18., VIII.26.; Farnos Bivalyos-sziget 2004.VIII.25.(3); Farnos sziki tanösvény 2011.VIII.22., 2017.VIII.8.(2), VIII.9.(3), VIII.13.(3), VIII.17.(3).

***Coleophora unipunctella* Zeller, 1849 – feketepettyes zsákosmoly (45)**

Alattán Bereki-erdő 2015.VI.6.(2), VIII.14.(2), VIII.25.(8); Jászberény újerdői homokterület 2004.VII.25., 2006.VI.13., VII.10., 2008.VI.7., 2009.VII.2.(2), 2010.VI.7. (Gp. 16134 IgR.), VI.27. (Gp. 16112 IgR.); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2010.VI.13. (Gp. 16103 IgR.); Tápióság Nagy-rét 2012.VI.29.(3), 2013.VI.19.(2), VII.19.(2), VIII.12., 2014.VI.21., VII.25.(2); Farnos Rekettyés-ér 2016.VIII.7., 2017.VII.18.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.4. (Gp. 25049 IgR.); 2016.VII.26.; Farnos sziki tanösvény 2008.VII.3. (Gp. 23993 IgR.), 2013.VII.6. (Gp. 23994 IgR.), 2017.VIII.16.; Gyöngyös Sár-hegy 2010.VI.11. (Gp. 16118 IgR.), 2011.VI.4., 2014.VI.13., 2015.VII.18., IX.15., 2016.VII.2.

***Coleophora preisseckeri* Toll, 1942 – erdeifenyő-zsákosmoly (8)**

Gyöngyös Sár-hegy 2008.V.27. (Gp. 16117 IgR.), 2010.VIII.12.(2) (Gp. 16108 IgR.), 2013.VIII.18.(5) (Gp. 20756 IgR.).

***Coleophora trientella* Christoph, 1872 – homoki zsákosmoly (40)**

Fülöpszállás homokbuckás 2004.IX.12.(2) BF/Sz; Nagykáta Cseh-domb 2004.VIII.18. BF/BK, VIII.29.(2) BF/Sz, 2004.IX.4.(2), 2007.VIII.24.(2), 2008.VIII.13.(5), 2009.VIII.28., 2014.VIII.12., VIII.19.(6); Nagykáta Felső-Tápiói nyírfás 2004.VIII.17. BF/BK, 2005.IX.11. BF/BG. 2007.VIII.21.(3); Nagykáta székesrekeszi legelő 2007.VIII.23.(2), 2009.VIII.25., 2015.VIII.30.; Szentmártonkátai székesrekeszi legelő 2004.VIII.16. BF/BK; Szentmártonkátai Gicei-hegy 2014.IX.5.; Tápióság Nagy-rét 2013.VIII.12.; Tóalmás homoki-rét 2004.IX.1.(2), 2006.VII.21.; Farnos sziki tanösvény 2007.VIII.15., 2017.VIII.16.; Farnos Rekettyés-ér 2017.VIII.18.

***Coleophora wockeella* Zeller, 1849 – nagy zsákosmoly (10)**

Bükk hg. Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1996.VII.9-15. (Gp. 23981 IgR.); Mátraszentistván sípálya 2008.VII.6.(6) BF/Sz; Mátra hg. Nyírjes-bérc 2007.VI.16., 2014.VI.28.; Mátrafüred Menyecske-hegy 2007.VI.25.

***Coleophora onopordiella* Zeller, 1849 – szamárbogánccs-zsákosmoly (28)**

Esztergom Strázsa-hegy 2013.VII.10.(9) BF/Sz; Örkény katonai lőtér 2016.VII.1.(4); Tápióság Nagy-rét 2013.VII.8., 2014.VI.21.; Farnos Rekettyés-ér 2005.VII.16.; Farnos homokbuckás-erdei fenyves 2006.VII.21., 2015.VI.30., VII.4.(6), VII.14.(2); Gyöngyös Sár-hegy 2006.VII.18., 2010.VII.30.

2.1.1. Faunára új fajok a gyűjteményben – New species for fauna in my collection

A 2003 után megváltozott gyűjtő- és közlekedéstechnikai lehetőségeim megsokszorozták a gyűjtéseim számát és azok eredményeit. A gyakoribb gyűjtések következtében több család számos,

faunánkra új fajával sikerült találkoznom. A zsákhordó molyok között ezek az alábbiak (adataikat lásd fentebb, a szóban forgó fajoknál):

Coleophora adjectella Herrich-Schäffer, 1861 – Fazekas, Buschmann & Schreurs 2012.

Coleophora spinella (Schrank, 1802) – Buschmann, Fazekas & Pastorális 2011.

Coleophora potentillae Elisha, 1885 – Fazekas Buschmann & Schreurs 2012.

Coleophora nigradorsella Amsel, 1935 – Buschmann, Pastorális & Richter Ig. 2014.

Coleophora paramayrella Nel, 1993 – Buschmann, Richter Ig. & Pastorális 2014.

Coleophora kyffhusana Petry, 1898 – Szabóky, Tokár & Pastorális 2007.

Coleophora bornicensis Fuchs, 1886 – Szabóky 2014/Buschmann & Richter Ig. 2015.

Coleophora graminicolella Heinemann, 1877 – Szabóky, Kun & Buschmann 2006.

[A Szabóky & al. (2006) által faunára újként közölt *Coleophora pseudosquamosella* Baldizzzone & Nel, 2003 faj téves határozás volt és törlődött a magyar faunából (a példányok valójában a *C. pseudolinosyris* Kasy, 1979 faj egyedei voltak; Szabóky & al. 2007), a Nagykáta Cseh-dombon fogott s faunánkra új *Coleophora didymella* Chrétien, 1899 faj bizonyító egyede pedig a gyűjtő Iván Richter (Szlovákia) birtokában van (Buschmann & Pastorális 2017).]

2.1.2. Kollégáktól kapott fajok és példányaik – Species and specimens from colleagues

Coleophora uralensis Toll, 1961 – uráli zsákosmoly

Csákberény, Bucka-hegy, 2007.IV.28.(2) – Pastorális G. (det. Zdenko Tokár)

Coleophora narbonensis Baldizzzone, 1990 – vértesi zsákosmoly

Csákberény, Bucka-hegy, 2005.VI.22. – Pastorális G. (det. Zdenko Tokár)

Coleophora corsicella Walsingham, 1898 – korzikai zsákosmoly

Bélmegyer, Fás-puszta, 2013.V.8. – Ignác Richter (det. Ignác Richter)

Coleophora lessinica Baldizzzone, 1980 – dolomitlakó zsákosmoly

Csákberény, Bucka-hegy, 2017.VIII.31. – leg. & det. Pastorális Gábor

2.1.3. A külföldről származó fajok és adataik – Species from abroad and their data

Az alábbi zsákhordómoly fajok bár élnek Magyarország területén, de csak Ignác Richtertől ajándékba kapott egyedek vannak a gyűjteményemben:

Coleophora spiraeella Rebel, 1916 – gyöngyvessző-zsákosmoly

Prievidza (Szlovákia), 2012.V.8. (ex.l.) – Ignác Richter

Coleophora trigeminella Fuchs, 1881 – cseresznyelevél-zsákosmoly

Sírník (Szlovákia), 2003.VI.5. – Ignác Richter

Rybník (Szlovákia), 2007.V.24-26. Ignác Richter (Gp. 12699 IgR.)

Coleophora serratulella Herrich-Schäffer, [1855] – zsoldina-zsákosmoly

Hrhov (Szlovákia), 2001.X.20. (ex larva) – Ignác Richter (Gp. 12662 IgR.)

Coleophora pseudoditella Baldizzzone & Patzak, 1983 – rétiöszirózsa-zsákosmoly

Dolné Vestenice (Szlovákia), 2010.VI.19. – Ignác Richter (Gp. 15506 IgR.)

Dolné Vestenice (Szlovákia), 2010.VI.19. – Ignác Richter (Gp. 15514 IgR.)

Coleophora obscenella Herrich-Schäffer, [1855] – csillagőszirózsa-zsákosmoly

Vysoké Tatry (Stlovakia), Temniak, 2003.VII.24-25. – Ignác Richter (Gp. 7524 IgR.)

Malá Fáttra (Szlovákia), Smilovszká dolina, 2002.VII.17. – Ignác Richter

Coleophora pratella Zeller, 1871 – barna zsákosmoly

Tatranská Stbra (Szlovákia), 2012.VI.6. – Ignác Richter (Gp. 18674 IgR.)

Tatranská Stbra (Szlovákia), 2012.VI.6. – Ignác Richter

Tatranská Stbra (Szlovákia), 2012.VI.6. – Ignác Richter

Értékelés, összefoglalás – Conclusions, summary

A 2003-tól újrakezdett privát molygyűjteményem 2018 végére elérte a 20 000-es példányszámot. A terepi gyűjtéseket lényegében abbahagyva, hozzáfogtam a gyűjtemény újrendezéséhez, a családok, fajok és példányaik adatainak kijegyzeteléséhez és közzétételéhez. A sodrómolyokkal ez már megtörtént (Buschmann 2022). Jelen tanulmányomban a zsákhordómolyok (*Coleophora*) családja van soron, amelyet bár a 2013–2014 évi MTM-i Coleophoridae gyűjteményrésszel párhuzamosan (lásd Buschmann & Richter 2016) a Pastorális 2012-es névjegyzék alapján rendbe tettem, az adatokat ellenben akkor nem jegyeztem ki.

A hazánkból jelenleg ismert (2023. augusztus) 212 Coleophoridae faj közül 180 található meg a gyűjteményemben. Ezek közül 171 faj a saját gyűjtésű, három (*C. uralensis*, *C. narbonensis*, *C. lessinica*) Pastorális Gábor csákberényi gyűjtéseiből, hét (*C. spiraeella*, *C. trigeminella*, *C. serratulella*, *C. pseudoditella*, *C. obscenella*, *C. pratella*, *C. corsicella*) pedig Ignác Richter, szlovák kollégától származik. Utóbbiak a *C. corsicella* kivételével szlovákiai, de nálunk is élő fajok egyedei.

A gyűjteményi példányok száma 3097. Ez a szám 60 gyűjtőhelyről 171 faj 3071 példányából áll, 10 példány társaktól, 16 pedig külföldről származik. Egyéni gyűjtésekből 2880 a példányok száma, köztük nyolc faunára új faj (*Coleophora adjunctella*, *C. spinella*, *C. potentillae*, *C. nigridorsella*, *C. paramayrella*, *C. kyffhusana*, *C. bornicensis*, *C. graminicolella*) bizonyító egyedeivel. Az alkalmilag társakkal (Balla Gizella, Bánkuti Károly, Benedek Balázs, Pastorális Gábor, Szabóky Csaba, Takács Attila) végzett terepmunkákból származóké 191.

Köszönetnyilvánítás – Acknowledgements. Köszönettel tartozom Ignác Richter (SK) és Zdenko Tokár (SK) lepidopterológusoknak az ivarszervi preparálásokért és meghatározásokért, Pastorális Gábornak (SK) a kapott példányokért és az említett kollégák közötti közvetítésért, továbbá mindenkinek az együtt végzett gyűjtéseken folytatott hasznos beszélgetésekért. Külön köszönettel tartozom Fazekas Imrének (Pécs) szerkesztői munkájáért, valamint a kézirat szövegének véleményezéséért, illetve a dolgozat megjelentetéséért. Végezetül megköszönöm mindkét anonim lektor hasznos észrevételeit.

Irodalom – References

- Baldizzone G., Takács A., Szabóky Cs. & Bozsó M. 2023: *Coleophora santonici* Baldizzone & Takács (Lepidoptera, Coleophoridae), new species from Hungary bred from *Artemisia santonicum*. – *Revue suisse de Zoologie* (September 2022) 129(2): 309–322.
- Buschmann 2003: A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye I., Micropterigidae - Gelechiidae. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 27: 267–287.
- Buschmann F. 2012: A Tápó-vidék lepkefaunája (Lepidoptera) – Természetvédelem és kutatás a Tápó-vidéken – *Rosalia* 7: 385–500.
- Buschmann F., Fazekas I. & Pastorális G. 2011: Tizenhárom új molylepkefaj Magyarországról. (Lepidoptera: Tineidae, Elachistidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae). (Thirteen new micro-moths in Hungary.) – *Microlepidoptera.hu*: 3–13.
- Buschmann F., Pastorális G. & Richter Ig. 2014: Adatok a magyar faunában új *Coleophora nigridorsella* Amsel, 1935 és néhány más ritka *Coleophora* faj magyarországi előfordulásához. – The data for the new record of *Coleophora nigridorsella* Amsel, 1935 to the fauna of Hungary and to several other rare *Coleophora*-species occurring in the country. (Lepidoptera: Coleophoridae). – *Microlepidoptera.hu* 7: 27–48.

- Buschmann F., Richter Ig. & Pastorális G. 2014: A *Coleophora frischella* fajcsoport újabb képviselői Magyarországon. New species of *Coleophora* in the *frischella*-group from Hungary. – *Microlepidoptera.hu* 7: 9–26.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2015: Tíz új molylepkefaj Magyarországon. / Ten new micro-moth species in Hungary (Lepidoptera, Microlepidoptera: Eriocraniidae, Elachistidae, Depressariidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Microlepidoptera.hu* 10: 11–28.
- Buschmann F. & Richter Ig. 2015: Kevésbé ismert magyarországi *Coleophora* fajok új adatai. / New records of lesser-known *Coleophora* species from Hungary (Lepidoptera: Coleophoridae) – *Microlepidoptera.hu* 10: 29–56.
- Buschmann F. & Richter Ig. 2016: A Magyar Természettudományi Múzeum Coleophoridae katalógusa I. / Coleophoridae Catalogue of the Hungarian Natural History Museum I. (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 11: 183 p.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2017: Hat új molylepke faj Magyarország faunájában. Six new micro-moths species in Hungary's fauna. – *Microlepidoptera.hu* 12: 5–16.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2018: Ötven év változásai a magyar Microlepidoptera faunában. / Fifty years of changes in the Hungarian Microlepidoptera fauna (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 1–76.
- Fazekas I., Buschmann F. & Schreurs A. 2012: Hét új molylepke faj Magyarországon. Seven new species of Moths in Hungary. (Lepidoptera: Tineidae, Bucculatricidae, Lyonetiidae, Blastobasidae, Coleophoridae, Crambidae). – *Microlepidoptera.hu* 4: 1–14.
- Gozmány L. 1956: Molylepkék II. Microlepidoptera II. – *Fauna Hungariae* XVI., 3: 136 p.
- Gozmány L. 1968: Hazai molylepkéink magyar nevei (The Vernacular Names of Hungarian Microlepidoptera). – *Folia Entomologica Hungarica* 21: 225–296.
- Gozmány L. 1985: Nevezéktani és taxonómiai változások a Magyarország Állatvilága XVI. kötetének 2–7. füzetében (Molylepkék – Microlepidoptera). – *Folia Entomologica Hungarica* 46: 41–55.
- Karsholt O. & Razowski J. (eds.) 1996: The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. – Apollo Books, Stenstrup, 380 p.
- Nuss M. & Stübner A. 2003: *Coleophora variicornis* Toll, 1952 stat. rev. is a distinct species occurring in Central Europe (Coleophoridae). – *Nota lepidopterologica* 26 (1/2): 27–34.
- Pastorális G. 2012: A Magyarországon előforduló molylepkefajok jegyzéke, 2012. A checklist of the Microlepidoptera occurring in Hungary, 2012. – *Microlepidoptera.hu* 5: 51–146.
- Pastorális G. 2014: A *Coleophora mareki* Tabell & Baldizzone, 2014, *Scrobipalpula diffluella* (Frey, 1870) és *Epinotia nigristriana* Budashkin & Zlatkov, 2011 új fajok Magyarországon. *Coleophora mareki* Tabell & Baldizzone, 2014, *Scrobipalpula diffluella* (Frey, 1870) and *Epinotia nigristriana* Budashkin & Zlatkov, 2011 new species in Hungary (Lepidoptera: Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae) – *Tinea Hungarica*, No. 2014 (1): 1–3.
- Pastorális G. & Buschmann F. 2018: A Magyarországon előforduló molylepke-fajok névjegyzéke, 2018. / Checklist of the Hungarian micro-moths, 2018 (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 77–258.
- Pastorális G. & Szeőke K. 2018: A Vértes hegység lepkefaunája. Lepidoptera fauna of Vértes Mountains Hungary) (Lepidoptera). – *eActa Naturalia Pannonica* 17: 1–73.
- Stübner A. 2007: Taxonomische Revision der *Coleophora frischella*-Artengruppe (Coleophoridae). – *Nota lepidopterologica* 30(1): 121–172.
- Szabóky Cs. 2004: Molyfaunisztikai újdonságok VIII. (Lepidoptera: Coleophoridae, Elachistidae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Folia Entomologica Hungarica* 65: 248–252.

- Szabóky Cs. 2013: New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XV (Lepidoptera: Coleophoridae, Depressariidae, Gracillariidae, Oecophoridae, Tineidae). – Folia Entomologica Hungarica 74: 123–30.
- Szabóky Cs., Kun A. & Buschmann F. 2006: Addenda and corrigenda to the Checklist of the fauna of Hungary, Microlepidoptera. – Folia Entomologica Hungarica 67: 69–83.
- Szabóky Cs., Tokár Z., Liška J. & Pastorális 2009: New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XII. (Lepidoptera: Lypusidae, Bucculatricidae Yponomeutidae, Depressariidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Autostichidae, Gelechiidae, Tortricidae). – Folia Entomologica Hungarica 70: 139–146.
- Szabóky Cs. & Takács A. 2021: New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XIX (Lepidoptera: Batrachedridae, Coleophoridae, Gracillariidae, Tortricidae). – Folia Entomologica Hungarica 82: 43–53.
- Tabell J. & Baldizzone G. 2014: *Coleophora mareki* Tabell & Baldizzone, sp. n., a new coleophorid moth of the serpylletorum species-group (Lepidoptera: Coleophoridae). – SHILAP Revista de Lepidopterologica 42(167): 399–408.
- Tabell J. & Kosorín F. 2020: *Coleophora grotenfelti* Tabell & Kosorín, a new species belonging to the *C. dianthi* species complex (Lepidoptera: Coleophoridae). – Microlepidoptera.hu 16: 25–32.
- Tabell J. & Wikström B. 2016: *Coleophora proterella* Wikström & Tabell, a new species belonging to *C. virgaureae* species-complex (Lepidoptera: Coleophoridae). – SHILAP Revista lepidopterologica 44(173): 169–174.
- Takács A. & Szabóky Cs. 2021: Tracking disappeared species III. Occurrence of *Coleophora absinthii* Wocke, 1877 in Hungary (Lepidoptera: Coleophoridae). – Folia Entomologica Hungarica 82: 1–5.
- Takács A., Szabóky Cs., Boldog G., Jordán S., Bozsó M., Fülöp D, Tóth B. 2022: Biology and DNA barcode analysis of *Coleophora lessinica* Baldizzone, 1980 and *Coleophora impalella* Toll, 1961 (Lepidoptera, Coleophoridae) with description of their larval case. – Nota lepidopterologica 45: 191–205.